

تحلیل تماتیک بازتابی: راهنمایی برای پژوهشگران فارسی‌زبان

علی اکبر ناطقی ثابت

پژوهشگر مستقل، تهران، ایران. aanateqisabet@cogito.ir

چکیده

این گفتار با هدف ارائه‌ی راهنمایی سیستماتیک برای به‌کارگیری «تحلیل تماتیک بازتابی» مبتنی بر براون و کلارک (۲۰۲۲) تدوین شده است؛ رویکردی کیفی که بر نقش فعال، تفسیری و جایگاه‌مند پژوهشگر در تولید معنا تأکید دارد. در این گفتار، ابتدا جایگاه تحلیل تماتیک بازتابی در سنت پژوهش کیفی تبیین می‌شود. سپس مفاهیم بنیادی همچون حساسیت کیفی، کیفی تمام‌عیار، سوژه‌بنیادی پژوهشگر و بازتابندگی به‌عنوان مؤلفه‌های ضروری تحلیل بررسی و نشان داده می‌شود که دانش حاصل از پژوهش کیفی نه بازتابی خنثای واقعیت، بلکه تفسیری بافتاری و وابسته به موضع پژوهشگر است. در ادامه، مبانی فرافظری این رویکرد شامل مواضع هستی‌شناختی و شناخت‌شناختی و امکان به‌کارگیری تحلیل تماتیک بازتابی در جهت‌گیری‌های تجربی و انتقادی تشریح می‌شود. بخش‌هایی این گفتار به فرایند شش مرحله‌ای تحلیل — از آشنایی عمیق با داده‌ها و کدگذاری سیستماتیک تا توسعه، پالایش و نام‌گذاری تم‌ها، و نگارش گزارش — اختصاص دارد و بر ماهیت بازگشتی، انعطاف‌پذیر و غیرخطی این فرایند تأکید می‌کند. در مجموع، این گفتار می‌کوشد با ترکیب مبانی نظری و فرافظری، و راهنمای عملی، چارچوبی روشن برای تحلیل تماتیک بازتابی فراهم کرده و تحلیل عمیق، منسجم و متکی بر بازتابندگی را تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها: تحلیل تماتیک بازتابی، پژوهش کیفی، بازتابندگی، حساسیت کیفی، تم

فهرست مطالب

۱. مقدمه	۲
۲. مختصات تحلیل تماتیک بازتابی	۴
۲-۱. حساسیت کیفی و کیفی تمام‌عیار	۵
۲-۲. پیش‌فرض‌های تحلیل تماتیک بازتابی	۶
۲-۳. بازتابندگی	۷
۳. مبانی فرافظری	۹
۳-۱. هستی‌شناسی	۱۰
۳-۲. شناخت‌شناسی	۱۲
۴. فرایند تحلیل تماتیک بازتابی	۱۴
۴-۱. آشنایی با داده‌ها	۱۵
۴-۲. کدگذاری	۱۷
۴-۳. ساخت تم‌های اولیه	۱۹
۴-۳-۱. خوشه‌بندی کدها و انتخاب تم‌های نامزد	۲۱
۴-۳-۲. نگاشت بصری	۲۲
۴-۳-۳. سه لایه‌ی تماتیک	۲۳
۴-۴. توسعه و بازبینی تم‌ها	۲۵
۴-۵. پالایش، تعریف و نام‌گذاری تم‌ها	۲۷

۲۸	۶-۴. نگارش گزارش.....
۳۰	۵. نتیجه‌گیری.....
۳۱	۶. منابع.....

فهرست تصویرها

۴	تصویر ۱-۲. سنخ‌شناسی تحلیل تماتیک بازتابی.....
۵	تصویر ۲-۲. ویژگی‌های تحلیل تماتیک بازتابی.....
۷	تصویر ۳-۲. پیش‌فرض‌های تحلیل تماتیک بازتابی.....
۹	تصویر ۴-۲. بازتابندگی پژوهشگر.....
۱۰	تصویر ۱-۳. مبانی فرانظری تحلیل تماتیک بازتابی.....
۱۲	تصویر ۲-۳. پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی.....
۱۳	تصویر ۳-۳. پیش‌فرض‌های شناخت‌شناختی.....
۱۵	تصویر ۱-۴. فرایند تحلیل تماتیک بازتابی.....
۱۶	تصویر ۲-۴. آشنایی با داده‌ها.....
۱۹	تصویر ۳-۴. کدگذاری.....
۲۰	تصویر ۴-۴. چهارچوب ساخت تم‌های اولیه.....
۲۲	تصویر ۵-۴. خوشه‌بندی کدها و انتخاب تم‌های نامزد.....
۲۳	تصویر ۶-۴. نگاشت بصری (نقشه‌ی ماتیک).....
۲۴	تصویر ۷-۴. چیدمان لایه‌های تماتیک.....
۲۵	تصویر ۸-۴. سه لایه‌ی تماتیک.....
۲۶	تصویر ۹-۴. توسعه و بازبینی تم‌ها.....
۲۷	تصویر ۱۰-۴. پالایش، تعریف و نام‌گذاری تم‌ها.....
۲۹	تصویر ۱۱-۴. نگارش گزارش.....

۱. مقدمه

تحلیل داده‌های کیفی همواره با چالش تفسیر معانی پیچیده، سیال و چندلایه همراه است؛ چالشی که مستلزم رویکردهایی انعطاف‌پذیر، تأملی و حساس به بافتار است. در میان روش‌های موجود، «تحلیل تماتیک بازتابی» به‌عنوان یکی از رویکردهای برجسته‌ی معاصر، جایگاهی ویژه در پژوهش کیفی یافته است، زیرا به‌جای جستجوی الگوهای از پیش موجود در داده‌ها، بر نقش فعال، تفسیرگر و جایگاه‌مند پژوهشگر در فرایند تولید معنا تأکید می‌کند. این رویکرد که به‌طور سیستماتیک توسط براون و کلارک (۲۰۲۲) بسط یافته است، تحلیل را نه صرفاً مجموعه‌ای از مراحل فنی، بلکه کنشی تفسیری و وابسته به پیش‌فرض‌های نظری، تجربیات و جایگاه پژوهشگر می‌داند. از این منظر، پژوهشگر مشاهده‌گری بی‌طرف نیست، بلکه سوژه‌ای آگاه است که در تعامل با داده‌ها معنا را می‌سازد و بازسازی می‌کند.

با وجود گسترش کاربرد تحلیل تماتیک بازتابی در پژوهش‌های کیفی، همچنان به منابعی نیاز است که این رویکرد را به‌صورت سیستماتیک، مفهومی و در عین حال عملی برای پژوهشگران فارسی‌زبان تبیین کند. بسیاری از متون موجود یا بر جنبه‌های فنی تحلیل تمرکز کرده‌اند یا بدون توجه کافی به مباحث بنیادی همچون سوژگی، عدم قطعیت و بازتابندگی، آن را

به دستورالعملی ساده تقلیل داده‌اند. در حالی که در تحلیل تماتیک بازتابی، اهمیت این مفاهیم کمتر از فرایند شش مرحله‌ای تحلیل نیست و حتی می‌توان گفت که فهم جایگاه پژوهشگر و مسئله‌ی شناخت، شرط لازم برای انجام تحلیل باکیفیت محسوب می‌شود. از این رو، تأکید این گفتار بیش از صرف ارائه‌ی یک دستورالعمل گام‌به‌گام، بر روشن‌سازی بنیان‌های مفهومی و شناختی این رویکرد است.

براون و کلارک (۲۰۲۲) تحلیل کیفی را سفری اکتشافی می‌دانند که اغلب با بی‌نظمی، پیچیدگی، سیالیت و حتی تعارض همراه است و معمولاً بسیار پیچیده‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر از آن چیزی است که در آغاز تصور می‌شود. چنین فرایندی مستلزم دانش پژوهی، بازانندیشی مداوم پژوهشگر نسبت به نقش و پیش‌فرض‌های خود، خلاقیت در تفسیر داده‌ها و درگیری نظری مستمر است (xxvi). به‌طور مشابه، تحلیل تماتیک بازتابی فرایندی است که گرچه انعطاف‌پذیر و خلاقانه است، اما نیازمند درک اصول بنیادی، آشنایی با مفاهیم کلیدی و آمادگی ذهنی برای مواجهه با پیچیدگی‌های داده‌ها است (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۴). گفتار حاضر می‌کوشد مبتنی بر اثر براون و کلارک (۲۰۲۲) و با بهره‌گیری از تجربه‌های پژوهشی پیشین نگارنده، چارچوبی منسجم برای فهم و به‌کارگیری تحلیل تماتیک بازتابی فراهم آورد؛ چارچوبی که بتواند در طراحی بخش روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، ابتدا جایگاه این رویکرد در سنت پژوهش کیفی تبیین و سپس مفاهیم بنیادی و پیش‌فرض‌های نظری آن بررسی شده، و در نهایت فرایند تحلیلی آن به‌صورت سیستماتیک تشریح می‌شود. امید است که این گفتار بتواند زمینه‌ی انجام تحلیل‌هایی عمیق‌تر، منسجم‌تر و مبتنی بر بازتابندگی را فراهم کرده و فهم دقیق‌تر این رویکرد را برای پژوهشگران و دانشجویان فارسی‌زبان تسهیل کند.

ویرجینیا براون^۱ استاد روان‌شناسی در دانشگاه آکلند^۲ در نیوزیلند است و به‌عنوان روان‌شناس فمینیست و منتقد در حوزه‌ی سلامت شناخته می‌شود. او در سطوح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در زمینه‌ی جنسیت و روان‌شناسی و نیز روان‌شناسی سلامت انتقادی تدریس می‌کند. پژوهش‌های او، که گاه با همکاری ویکتوریا کلارک^۳ انجام می‌شود، حوزه‌های درهم‌تنیده‌ای چون جنسیت، بدن، سکس و سکسیت،^۴ سلامت و در سال‌های اخیر تغذیه را بررسی می‌کند. ویکتوریا کلارک نیز دانشیار روان‌شناسی کیفی و انتقادی در دانشگاه غرب انگلستان^۵ در بریستول است و راهنمای پژوهش دانشجویان در مقاطع مختلف را بر عهده دارد. او نیز پژوهش‌های متعدد در حوزه‌های تلافی جنسیت و سکسیت، خانواده و روابط، و ظاهر و تن‌یافتگی^۶ انجام داده است. فعالیت‌های علمی این دو پژوهشگر و همکاری‌های گسترده‌ی آن‌ها نقشی مهم در تثبیت و گسترش تحلیل تماتیک بازتابی به‌مثابه‌ی یکی از روش‌های برجسته‌ی تحلیل داده‌های کیفی ایفا کرده است. نخستین اثر مشترک ویرجینیا براون و ویکتوریا کلارک مقاله‌ای با عنوان «به‌کارگیری تحلیل تماتیک در روان‌شناسی»^۷ بود که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. این دو پژوهشگر از آن زمان تاکنون مسیری موفق را در حوزه‌ی روش‌های کیفی پیموده‌اند و آثار متعدد در این خصوص منتشر کرده‌اند که به زبان‌های دیگر نیز ترجمه شده است. افزون بر این، آن‌ها فصل‌های متعدد، سرمقاله‌ها، یادداشت‌های تفسیری و مدخل‌های دانشنامه‌ای گوناگون درباره‌ی تحلیل تماتیک به تحریر درآورده‌اند که برخی از آن‌ها با همکاری پژوهشگران دیگر انجام شده است. این دو استاد در محیط‌های آموزشی گوناگون در سطح بین‌المللی به تدریس تحلیل تماتیک پرداخته‌اند؛ گاه به‌صورت مشترک، گاه جداگانه و گاه با همکاری دیگر همکاران خود (براون و کلارک، ۲۰۲۲، xix).

1. Virginia Braun
2. University of Auckland
3. Victoria Clarke
4. sex/sexuality
5. University of the West of England (UWE)
6. embodiment
7. Using thematic analysis in psychology

۲. مختصات تحلیل تماتیک بازتابی

تحلیل تماتیک شیوه‌ای برای شناسایی، تحلیل و تفسیر معانی الگودار در یک مجموعه‌ی داده‌ی کیفی به‌شمار می‌رود؛ فرایندی که از طریق کدگذاری سیستماتیک^۱ داده‌ها به شکل‌گیری «تم‌ها»^۲ می‌انجامد و تم‌ها نیز هدف نهایی تحلیل محسوب می‌شوند. تحلیل تماتیک را می‌توان، به‌طور کلی، بیشتر به‌عنوان روش تحلیل^۳ داده دانست تا روش‌شناسی.^۴ روش‌شناسی همچون برنامه‌ی سفری از پیش‌تعیین‌شده است که مسیرها، فعالیت‌ها و حتی چارچوب‌های فکری را مشخص می‌کند، در حالی که روش صرفاً ابزارها و امکاناتی در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد تا خود درباره‌ی مسیر و انتخاب‌ها تصمیم بگیرد. در چهارچوب روش، تحلیل تماتیک مجموعه‌ای از مفاهیم، فنون، شیوه‌های عملی و دستورالعمل‌ها را برای سازمان‌دهی، بررسی و تفسیر داده‌ها فراهم می‌کند، اما بهره‌گیری مؤثر از آن نیازمند اندیشیدن و اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه درباره‌ی سایر وجوه پروژه‌ی پژوهشی است. با اینهمه، نمی‌توان تحلیل تماتیک را به‌سادگی روشی واحد دانست، چرا که در عمل انواع و شیوه‌های گوناگون تحلیل تماتیک وجود دارد که هر یک بر پایه‌ی پیش‌فرض‌های نظری و ارزش‌های متفاوت پژوهش کیفی شکل گرفته‌اند. پس بهتر است تحلیل تماتیک را نوعی «روش نزدیک به روش‌شناسی» تلقی کرد؛ یعنی روشی که در عین فراهم کردن ابزارهای عملی، به پیش‌فرض‌های نظری و مواضع شناختی نیز وابسته است. به‌طور خاص، در اینجا «تحلیل تماتیک بازتابی» برای اشاره به رویکردی خاص به‌کار می‌رود که بر نقش فعال و تفسیرگر پژوهشگر در تولید معنا تأکید دارد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۵-۴).

تصویر ۱-۲. سنخ‌شناسی تحلیل تماتیک بازتابی

صفت «بازتابی» ناظر بر توصیف رویکرد براون و کلارک (۲۰۲۲) به تحلیل تماتیک است. آن‌ها دریافته‌اند که ارزش‌گذاری پژوهشگر به‌مثابه‌ی سوژه‌ی جایگاه‌مند،^۵ آگاه و پرسشگر — یعنی پژوهشگری که به‌طور مستمر درباره‌ی نقش و تأثیر خود در فرایند پژوهش تأمل می‌کند — ویژگی بنیادی این روش و عامل تمایز آن از سایر سنخ‌های تحلیل تماتیک است. بازتابندگی^۶ به‌معنای تمرین تأمل انتقادی بر نقش پژوهشگر، شیوه‌ی عمل او و کل فرایند پژوهش است؛ تأملی که مستلزم شناسایی پیش‌فرض‌ها، باورها، تجربه‌های زیسته و موقعیت اجتماعی پژوهشگر و بررسی تأثیر آن‌ها بر تولید دانش است. در این چارچوب، پژوهشگر نه مشاهده‌گری بی‌طرف، بلکه کنشگری فعال در شکل‌دهی به معنا تلقی می‌شود. تحلیل تماتیک بازتابی ریشه در ارزش‌های پارادایم کیفی دارند و همین ارزش‌ها نحوه‌ی طراحی، اجرا و تفسیر پژوهش را هدایت می‌کنند. برای فهم بهتر این موضوع، می‌توان پارادایم را نظمی گسترده از ارزش‌ها، پیش‌فرض‌ها و اصول دانست که تعیین می‌کند چه نوع دانشی معتبر تلقی می‌شود و چه شیوه‌هایی برای تولید آن مناسب است (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۵).

1. systematic coding
2. theme
3. data analysis method
4. methodology
5. situated
6. reflexivity

فرایند تحلیل تماتیک بازتابی شامل شش مرحله‌ی اصلی است: ۱. آشنایی با مجموعه‌ی داده، کدگذاری داده‌ها، تولید تم‌های اولیه، توسعه و بازبینی تم‌ها، پالایش، تعریف و نام‌گذاری تم‌ها، و در نهایت نگارش گزارش تحلیل. این مراحل چارچوبی عملی برای کار با داده‌ها فراهم می‌کنند و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از داده‌های خام به معانی الگودار دست یافت؛ یعنی، آنچه این «فرایند» انجام می‌دهد، به‌کارگیری روش برای تعامل با داده‌ها و معنا بخشیدن به آن‌ها است. روش اما در معنای عمیق‌تر، مجموعه‌ای گسترده‌تر از ارزش‌ها، پیش‌فرض‌ها و شیوه‌های عمل را در بر می‌گیرد که این مراحل درون آن قرار دارند؛ به‌بیان دیگر، فرایند تحلیلی همچون مسیر عملی اجرای روش است، اما روش خود شامل بنیان‌های نظری، اصول شناختی و نگرش‌های پژوهشی است که به این مسیر جهت می‌دهد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۶).

۱-۲. حساسیت کیفی و کیفی تمام‌عیار

حساسیت کیفی^۱ — مجموعه‌ای از ارزش‌ها، پیش‌فرض‌ها، جهت‌گیری‌ها و مهارت‌ها — برای انجام تحلیل تماتیک بازتابی ضروری است. این مفهوم به نوعی نگرش و آمادگی فکری اشاره دارد که پژوهشگر را قادر می‌سازد تا پژوهش را به‌مناب‌ی فعالیت تفسیری، جایگاه‌مند و وابسته به بافتار درک کند. براون و کلارک (۲۰۲۲) از اصطلاح «کیفی تمام‌عیار» (بیگ کیو)^۲ برای اشاره به پژوهشی استفاده می‌کنند که به‌طور کامل کیفی است و با کاربرد محدود داده‌های کیفی یا رویکردهایی که همچنان تحت تأثیر ارزش‌های کمی پوزیتیویستی هستند — که به‌عنوان «کیفی محدود» (اسمال کیو)^۳ شناخته می‌شوند — تفاوت دارد.

تصویر ۲-۲. ویژگی‌های تحلیل تماتیک بازتابی

در این چهارچوب، حساسیت کیفی شامل جهت‌گیری‌هایی چون (۱) تمرکز بر فرایند و معنا به‌جای روابط علی، (۲) رویکردی انتقادی و پرسشگرانه نسبت به زندگی و دانش، (۳) توانایی تأمل درباره‌ی پیش‌فرض‌های مسلط در بافت فرهنگی و اجتماعی، و مهارت در خواندن و شنیدن فعال و تحلیلی داده‌ها است. افزون بر این، ویژگی‌هایی چون (۱) تمایل به درک پیچیدگی‌ها و تناقض‌ها به‌جای توضیحات ساده، (۲) پذیرش این ایده که دانش همواره از موضعی خاص تولید می‌شود و نه

1. qualitative sensibility
2. Big Q
3. small q

از جایگاهی خنثی، و (۳) توانایی تحمل سطحی از عدم قطعیت نیز به این مجموعه افزوده می‌شود. به‌طور کلی، فردی دارای حساسیت کیفی تلقی می‌شود که پیش‌فرض‌های تحلیل تماتیک بازتابی و پژوهش کیفی تمام‌عیار را درک کرده و قادر است پرسش‌های پژوهشی سازگار با پیش‌فرض‌های پارادایم کیفی طرح کند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۷). از نظر براون و کلارک (۲۰۲۲):

هرچه فرد بیشتر به مطالعه، تأمل و مهم‌تر از همه انجام عملی پژوهش کیفی بپردازد، حساسیت کیفی در او پرورش می‌یابد. پذیرش سوژه‌بنیادی^۱ و عدم قطعیت، و تمرین بازتابندگی — که ابزار و فرایندی حیاتی برای پژوهشگر کیفی محسوب می‌شود — نقش محوری در رشد حساسیت کیفی دارد (۷-۸).

نکته این‌که، تحلیل تماتیک بازتابی رویکردی یکنواخت و از پیش تثبیت‌شده نیست، و هر تحلیل تماتیک بازتابی می‌تواند مبتنی بر اهداف و جهت‌گیری‌های پژوهش متفاوت باشد. این انعطاف‌پذیری مستلزم آن است که پژوهشگر به‌طور فعال درباره‌ی نحوه‌ی اجرای تحلیل و دلایل انتخاب روش خود بیندیشد؛ امری که از آن به‌عنوان کنشگری فعال پژوهشگر یاد می‌شود. حتی اگر در آغاز پژوهش، چارچوبی پیش‌بینی شود، این چارچوب لزوماً ثابت نمی‌ماند، و ممکن است در جریان تحلیل و با تحول فهم پژوهشگر دستخوش تغییر شود، چرا که فرایند تحلیل خود به‌طور مستمر جهت‌گیری‌های فکری پژوهشگر را بازسازی می‌کند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۹). وانگهی، عدم قطعیت نه مانعی بر سر راه تحلیل، بلکه همراهی ضروری در مسیر پژوهش است که پژوهشگر را به احتیاط، تأمل و در عین حال جسارت در اکتشاف تشویق می‌کنند. تحلیل تماتیک بازتابی ماهیتی موقتی و تحول‌پذیر دارد، و تحلیل تا وقتی نوشته و ارائه نشده باشد، نهایی تلقی نمی‌شود. حتی پس از انتشار نیز هدف آن ارائه‌ی *حقیقتی واحد، ساده و قطعی* نیست، بلکه تفسیری است که پیچیدگی و آشفتگی داده‌ها را در چارچوبی منسجم سامان می‌دهد، بدون این‌که ادعای کنترل کامل بر آن داشته باشد. این رویکرد با ارزش‌های کیفی تمام‌عیار سازگار است، زیرا بر پذیرش چندگانگی معنا، نسبی‌بودن تفسیر و باقی‌ماندن بخشی از ابهام تأکید دارد. انجام موفق تحلیل تماتیک بازتابی نیازمند آن است که *پژوهشگر بتواند در دل این عدم قطعیت زندگی کند* و آن را به‌عنوان بخشی از فرایند تحلیل بپذیرد؛ در غیر این صورت، خطر بسته‌شدن زود هنگام مسیر تفسیر و محدود شدن دامنه‌ی تحلیل وجود دارد، امری که به تولید تحلیلی سطحی و کم‌مایه منجر می‌شود (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۲).

۲-۲. پیش‌فرض‌های تحلیل تماتیک بازتابی

براون و کلارک (۲۰۲۲) مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های بنیادی تحلیل تماتیک بازتابی را معرفی می‌کنند که تصویری کلی از اصول حاکم بر فرایند و مفاهیم این نوع به‌دست می‌دهد. این پیش‌فرض‌ها را می‌توان آشنایی مقدماتی با مسیری دانست که درک عمیق آن تنها از طریق تجربه‌ی تحلیل تماتیک بازتابی حاصل می‌شود:

- سوژه‌بنیادی پژوهشگر ابزار اصلی تحلیل تماتیک بازتابی است، زیرا تولید دانش وابسته به سوژه‌ی جایگاه‌مند است. سوژه‌بنیادی پژوهشگر نه مشکلی که باید مهار یا حذف شود، بلکه منبعی برای انجام تحلیل است. مفهوم سوگیری پژوهشگر^۲ — مسئله‌ی امکان دستیابی به بی‌طرفی و کنترل سوگیری — در این چارچوب چندان معنادار نیست، چون فرض تولید دانش کاملاً خنثی در اینجا محلی از اعراب ندارد.
- تحلیل و تفسیر داده‌ها نمی‌تواند کاملاً دقیق باشد، اما می‌تواند از نظر کیفیت در سطوح متفاوتی قرار گیرد. برخی تحلیل‌ها ممکن است سطحی، ناپخته یا کم‌مایه باشند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند عمیق، قانع‌کننده، پیچیده و

سرسشار از ظرافت‌های معنایی باشند. بنابراین معیار ارزیابی تحلیل نه میزان ادعای سازگاری با ابژه، بلکه قوت و غنای تفسیر است.

- کدگذاری مناسب می‌تواند به صورت فردی یا مشارکتی انجام شود، مشروط بر این‌که همکاری برای افزایش فهم، تفسیر و بازتابندگی به کار رود، نه صرفاً برای دستیابی به توافقی ظاهری درباره‌ی نحوه‌ی کدگذاری داده‌ها.
- شکل‌گیری کدها و تم‌های باکیفیت حاصل دو فرایند مکمل است: یکم، غوطه‌وری عمیق در داده‌ها و تعامل مستمر با آن‌ها؛ و دوم، فاصله‌ی موقت از تحلیل در حال شکل‌گیری. فاصله‌گیری معمولاً با گذر زمان یا توقف موقت کار حاصل می‌شود، و امکان بازنگری و مشاهده‌ی داده‌ها از منظری تازه را فراهم می‌کند.
- تم‌ها معانی الگوداری هستند که حول ایده، مفهوم یا معنای مشترک سازمان می‌یابند و نباید با خلاصه‌سازی مطالب مرتبط با موضوع اشتباه گرفته شوند. تم بیانگر سازمان‌دهی تحلیلی معناست، نه فهرست مطالب.
- تم‌ها محصول نهایی تحلیل هستند و از کدها ساخته می‌شوند؛ بنابراین، نمی‌توان آن‌ها را پیش از انجام فرایند تحلیلی شناسایی کرد.
- تم‌ها به‌طور منفعل از داده‌ها پدیدار نمی‌شوند، بلکه در نتیجه‌ی تعامل فعال و سیستماتیک پژوهشگر با داده‌ها و به‌کارگیری دانش، تجربه و دیدگاه‌های او تولید می‌شوند. نقش پژوهشگر در این فرایند خلاق و سازنده است، نه صرفاً کشف‌کننده‌ی الگوهای از پیش موجود.
- تحلیل داده‌ها همواره بر پیش‌فرض‌های نظری استوار است و این پیش‌فرض‌ها باید شناسایی و درباره‌ی آن‌ها تأمل شود. پژوهشگر نمی‌تواند از چارچوب‌های نظری مستقل باشد، بلکه باید نسبت به تأثیر آن‌ها بر تفسیر داده‌ها آگاهی داشته باشد.
- بازتابندگی عنصر کلیدی در دستیابی به تحلیل باکیفیت است و پژوهشگر باید از دیدگاه خود آگاه باشد.
- تحلیل داده‌ها در این رویکرد بیشتر به هنر شباهت دارد تا علم به‌معنای کلاسیک آن؛ فرایندی خلاقانه که در عین برخورداری از آزادی تفسیر، در چارچوبی منظم و دقیق انجام می‌شود (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۸).

تصویر ۲-۳. پیش‌فرض‌های تحلیل تماتیک بازتابی

۳-۲. بازتابندگی

بازتابندگی مفهومی محوری در تحلیل تماتیک بازتابی است که به فرایند بازگرداندن نگاه پژوهشگر به سوی خود اشاره دارد؛ فرایندی که در آن پژوهشگر جایگاه، پیش‌فرض‌ها، ارزش‌ها و تأثیرات خود بر پژوهش را شناسایی و مسئولیت آن‌ها را

می‌پذیرد. در این معنا، بازتابندگی مستلزم آن است که پژوهشگر آگاه باشد که چگونه موقعیت او در پژوهش می‌تواند بر زمینه‌ی مطالعه، موضوع مورد بررسی، پرسش‌های پژوهش، شیوه‌ی گردآوری داده‌ها و تفسیر آن‌ها اثر بگذارد. چنین برداشتی از بازتابندگی، دیدگاهی را که تولید دانش را مستقل از پژوهشگر و دانش حاصل را کاملاً بازتاب ایزه می‌داند به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که دانش همواره در بستر تعامل میان پژوهشگر و موضوع پژوهش شکل می‌گیرد. بنابراین، بازتابندگی صرفاً تأملی شخصی و درون‌نگرانه نیست، بلکه به نحوه‌ی تولید دانش و فرایندهای شکل‌دهنده‌ی آن نیز مربوط می‌شود. در این چارچوب، پژوهشگر باید نه تنها به خود، بلکه به شیوه‌هایی که از طریق آن‌ها دانش تولید می‌شود نیز توجه کند و این امر را بخشی از مسئولیت علمی خود بداند. بازتابندگی به افزایش شفافیت و عمق تحلیل کمک می‌کند و امکان می‌دهد که پژوهشگر نسبت به نقش فعال خود در تولید معنا آگاه باشد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۳).

تمایزهای مفهومی گوناگون برای تبیین ابعاد بازتابندگی ارائه شده است؛ از جمله تمایز میان بازتابندگی شخصی، کارکردی و رشته‌ای:

- بازتابندگی شخصی به چگونگی تأثیر ارزش‌ها، تجربه‌ها و باورهای پژوهشگر بر پژوهش و دانشی که تولید می‌شود می‌پردازد؛
- بازتابندگی کارکردی بر نقش روش‌ها و عناصر طراحی پژوهش در شکل‌دهی به نتایج تمرکز دارد؛
- و بازتابندگی رشته‌ای نشان می‌دهد که چگونه چارچوب‌های دانشی و سنت‌های علمی هر رشته بر شیوه‌ی تولید دانش اثرگذارند.

افزون بر این، برخی رویکردهای انتقادی تأکید می‌کنند که قدرت نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایند تولید دانش است و بازتابندگی باید به سیاست‌های نهفته در فرایند پژوهش و پیامدهای اجتماعی آن توجه کند. در چنین رویکردهایی، بازتابندگی نه تنها به بررسی موقعیت پژوهشگر محدود نمی‌شود، بلکه شامل تحلیل روابط قدرت، ساختارهای اجتماعی و بافتار فرهنگی نیز است که پژوهش در آن‌ها انجام می‌شود. از این منظر، بازتابندگی ابزاری اساسی برای انجام تحلیل تماتیک بازتابی است، زیرا پژوهشگر را قادر می‌سازد که نقش خود را در شکل‌گیری دانش به‌طور آگاهانه در نظر گیرد و تفسیری مسئولانه، دقیق و بافتاری ارائه دهد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۳).

بازتابندگی مستلزم آن است که پژوهشگر در سراسر فرایند پژوهش به‌طور مستمر درباره‌ی پیش‌فرض‌ها، انتظارات، انتخاب‌ها و کنش‌های خود تأمل کند. هدف از این تأمل مداوم آن است که روشن شود:

- جایگاه و تصمیم‌های پژوهشگر چه امکاناتی را فراهم می‌کنند؛
- چه چیزهایی را نادیده می‌گیرند؛
- و چه مسیری را مسدود می‌سازند.

چنین فرایندی به معنای «مکان‌یابی خود» در پژوهش است؛ یعنی پژوهشگر باید نسبت به پیش‌فرض‌های فلسفی و نظری که پژوهش او را هدایت می‌کنند آگاهی داشته باشد و بکوشد میان چارچوب نظری و عمل پژوهشی خود هماهنگی برقرار کند. مکان‌یابی خود همچنین نیازمند شناخت موقعیت‌های شخصی و اجتماعی پژوهشگر است، از جمله جایگاه او در نسبت با عوامل گوناگونی مانند نژاد، فرهنگ، باورهای دینی، طبقه‌ی اجتماعی، جنسیت، سکسیت، توانایی، سن و سایر ابعاد هویت اجتماعی. همچنین، پژوهشگر باید ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های خود درباره‌ی جهان را نیز شناسایی کند، چرا که این عناصر به‌طور مستقیم بر نحوه‌ی نگاه او به داده‌ها و تفسیر آن‌ها تأثیر می‌گذارند. از آنجا که افراد عمیقاً در تجربه‌ها و ارزش‌های خود ریشه دارند — حتی اگر این ارزش‌ها در طول زمان تغییر کنند — پژوهش نیز ناگزیر از این زمینه‌ها متأثر می‌شود (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۴).

شناخت این ابعاد به پژوهشگر کمک می‌کند تا دریابد که چگونه آنچه هست و آنچه به پژوهش می‌آورد، از طریق توجه‌ها، بی‌توجهی‌ها و بدیهی‌انگاری‌های او بر فرایند تحقیق اثر می‌گذارد. مکان‌یابی خود به این معناست که پژوهشگر بپرسد این ویژگی‌ها چگونه زمینه‌ی پژوهش و تحلیل را شکل داده‌اند و چه نقشی در نتایج نهایی داشته‌اند. چنین رویکردی امکان می‌دهد تا دیگران نیز درک کنند که پژوهشگر خود را مجرای خنثی برای انتقال اطلاعات نمی‌داند، بلکه به نقش فعال و تأثیرگذار خویش در تولید دانش آگاه است. در چارچوب تحلیل تماتیک بازتابی، این آگاهی از جایگاه و تأثیرات شخصی نه تنها به افزایش شفافیت پژوهش کمک می‌کند، بلکه به تعمیق تفسیر داده‌ها نیز می‌انجامد، زیرا پژوهشگر می‌تواند با شناخت بهتر از پیش فرض‌های خود، ارتباطی سنجیده‌تر با داده‌ها برقرار کند. در نتیجه، بازتابندگی به فرایندی تبدیل می‌شود که هم به خودآگاهی پژوهشگر می‌انجامد و هم به تولید دانشی دقیق‌تر، زمینه‌مندتر و مسئولانه‌تر کمک می‌کند.

تصویر ۲-۴. بازتابندگی پژوهشگر

۳. مبانی فرانظری^۱

هر پژوهشی مبتنی بر پیش‌فرض‌های متفاوت هستی‌شناختی^۲ و شناخت‌شناختی^۳ است که هر یک دامنه‌ی نظری و طراحی پژوهش را محدود یا هدایت می‌کنند. تحلیل تماتیک بازتابی نیز از این قاعده مستثنا نیست، گرچه در این حوزه بسیار انعطاف‌پذیر است:

- رویکردهای^۴ تجربی بر معنا و تجربه تمرکز دارند: آنچه افراد می‌اندیشند، انجام می‌دهند، احساس می‌کنند و شیوه‌ای که با آن واقعیت خود را تفسیر می‌کنند. در این رویکردها، زبان ابزاری برای انتقال معنا تلقی می‌شود و داده‌ها پنجره‌ای

۱. فرانظریه (metatheory) نظریه‌هایی در خصوص حوزه‌های موسوم به «شناسی‌ها» (ologies) (عمدتاً مباحث هستی‌شناسی و شناخت‌شناسی) است. پیشنهاد می‌شود که از مباحث این بخش در ابتدای «روش‌شناسی پژوهش» استفاده شود.
۲. هستی‌شناسی (ontology) به چیستی هستی می‌پردازد؛ یعنی چیزها «چه هستند» و آیا مستقل از ذهن انسان وجود دارند یا خیر؛ برای مثال، این حوزه بررسی می‌کند که چیزها برساخته‌ی انسان هستند یا مستقل.
۳. شناخت‌شناسی (epistemology) به چیستی و چگونگی شناخت می‌پردازد؛ یعنی چیستی و چگونگی شناخت چیزها یا کسب دانش؛ برای مثال، این حوزه بررسی می‌کند که شناخت همواره تحت تأثیر بافتار اجتماعی است یا غیر آن.
۴. رویکرد (approach) در اینجا یعنی چارچوب و جهت‌گیری کلی که نحوه‌ی طراحی پژوهش، تحلیل داده‌ها و تفسیر نتایج را هدایت می‌کند.

نسبتاً شفاف به جهان‌های ذهنی یا اجتماعی افراد فراهم می‌کنند. پژوهش تجربی صرفاً خلاصه‌سازی داده‌ها نیست، بلکه تفسیری از جهان‌بینی مشارکت‌کنندگان ارائه می‌دهد.

- رویکردهای انتقادی بر فرایندهای معناسازی، برساخت^۱ اجتماعی واقعیت، و چگونگی شکل‌گیری و کارکرد الگوهای معنایی تمرکز دارند. در این رویکردها، زبان نه وسیله‌ای برای بیان حقیقت، بلکه بخشی از سازوکار شکل‌گیری حقیقت^۲ و واقعیت^۳ است. تحلیل انتقادی می‌کوشد ادعاها و «حقایق» موجود در داده‌ها را واکاوی کند و به‌چالش بکشد.

تحلیل تماتیک بازتابی می‌تواند در چارچوب هر دو جهت‌گیری تجربی و انتقادی به‌کار رود. در عمل، بسیاری از پژوهش‌ها در موقعیتی سیال و میان این دو قطب قرار می‌گیرند و مرزها اغلب پیوستاری و قابل‌محو شدن هستند. استفاده‌ی ترکیبی از عناصر هر دو جهت‌گیری نیز ممکن است، به‌شرط این‌که تنش‌های نظری احتمالی آگاهانه شناسایی و توجیه شوند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۵۸-۱۶۰ و ۱۶۲-۱۶۳).

تصویر ۳-۱. مبانی فرانظری تحلیل تماتیک بازتابی

۳-۱. هستی‌شناسی

پژوهشگران خواه ناخواه درباره‌ی ماهیت هستی‌پیش‌فرض دارند. در ساده‌ترین حالت، مسئله به این پرسش بازمی‌گردد: آیا واقعیتی مستقل از پژوهش وجود دارد که پژوهش بتواند آن را بشناسد؟ سه پاسخ کلی مطرح است:

- «البته که هست» (واقع‌باوری)^۴

1. construction

۲. حقیقت (truth) به درستی یا اعتبار یک گزاره، باور یا تفسیر درباره‌ی به‌اصطلاح واقعیت اشاره دارد. وقتی گفته می‌شود که چیزی «حقیقت» دارد، یعنی آن گزاره به‌درستی چیزی را بازنمایی می‌کند یا با آن سازگار است. بنابراین، حقیقت بیشتر به حوزه‌ی شناخت‌شناسی مربوط است، یعنی چگونه می‌توان درباره‌ی چیزها دانش کسب کرده و چگونه می‌توان صحت یک ادعا را تأیید یا رد کرد.

۳. واقعیت (reality) به‌طور کلی به چیزی گفته می‌شود که وجود دارد؛ مستقل از این‌که شناخته و فهمیده شود یا به باور درآید. واقعیت می‌تواند مادی، اجتماعی یا حتی ذهنی باشد، اما ویژگی اصلی آن این است که «هست». در مباحث فلسفی و روش‌شناسی، واقعیت به حوزه‌ی هستی‌شناسی مربوط است.

4. realism

• «قطعاً خیر؛ چه ساده‌لوحانه!» (نسبی‌انگاری)^۱

• «هم آری هم خیر» (واقع‌باوری انتقادی)^۲

این سه پاسخ، چارچوب‌هایی متفاوت برای فهم داده‌ها، معنا و نقش پژوهشگر ایجاد می‌کنند. هر تحلیل کیفی ناگزیر بر یکی از این پیش‌فرض‌ها استوار است، حتی اگر پژوهشگر به‌صراحت به آن اشاره نکند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۶۷).

واقع‌باوری واقعیت را امری قابل شناخت و مستقل از ذهن می‌داند که می‌توان آن را به‌طور دقیق و ابژه‌ای کشف کرد. از منظر واقع‌باوری، حقیقت پیشاپیش وجود داشته و پژوهشگر وظیفه دارد که آن را بدون سوگیری آشکار کند. نسخه‌ی خالص واقع‌باوری، که گاه واقع‌باوری ساده‌اندیشانه^۳ نیز خوانده می‌شود، بر این باور استوار است که حقایق مستقل از ابزارها، روش‌ها و حتی ذهن پژوهشگر وجود دارند؛ به‌بیان دیگر، حقیقت «وابسته به ذهن»^۴ نیست. چنین نگرشی با سنت‌های علمی کلاسیک و ایده‌ی تعمیم‌های فرازمانی و فرلبافتاری، قوانین و مدل‌های علی پیوند دارد، اما نفوذ آن فراتر از علم تجربی است و در بسیاری از برداشت‌های روزمره از جهان نیز دیده می‌شود. در چارچوب تحلیل تماتیک، اتخاذ موضع واقع‌باور پژوهشگر را به کاوشگری تشبیه می‌کند که داده‌ها را همچون شواهدی از واقعیتی نهفته گردآوری می‌کند و می‌کوشد که بازنمایی دقیقی از آن ارائه دهد. منتقدان در سنت‌های کیفی گسترده‌تر معتقدند که چنین دیدگاهی با ماهیت بافتاری داده‌ها و نقش تفسیرگرانه‌ی پژوهشگر سازگار نیست، زیرا داده‌های کیفی معمولاً بازتاب برداشت‌ها و تجربه‌های ذهنی افراد هستند و نمی‌توان آن‌ها را جدای از بسترهای فرهنگی و اجتماعی فهمید (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۶۸-۱۶۹).

نسبی‌انگاری موضعی رادیکال‌تر اتخاذ می‌کند و فرض وجود واقعیت واحد و مستقل را کنار می‌گذارد: واقعیت و حقیقت محصول کنش‌ها، تعاملات و سیستم‌های معنایی انسانی بوده و بنابراین متکثر و فاقد بنیاد نهایی هستند. از نظر نسبی‌انگار، هیچ حقیقتی بیرون از شیوه‌های معناپردازی انسانی در دسترس و قابل دسترس نیست، و آنچه «واقعیت» خوانده می‌شود، همواره در بسترهای تاریخی و فرهنگی ساخته می‌شود. در تحلیل تماتیک مبتنی بر نسبی‌انگاری، تمرکز نه بر کشف حقیقتی واحد، بلکه بر بررسی چگونگی ساخته‌شدن واقعیت‌های متفاوت در گفتارها و روایت‌ها است. چنین تحلیلی ممکن است نشان دهد که پدیده‌های واحد به شیوه‌های گوناگون و حتی متناقض معنا می‌شود، بدون این‌که یکی از این معانی به‌عنوان واقعیت نهایی بر دیگری برتری داده شود. در این چارچوب، تحلیل همواره نوعی «خوانش» محسوب می‌شود؛ یعنی تفسیری موقعیت‌مند و جزئی که هدف آن افناع خواننده از نظر انسجام و سودمندی است، نه ادعای دستیابی به حقیقت مطلق. نسبی‌انگاری نقش پژوهشگر را از کاشف واقعیت به مفسر فرایندهای معناپردازی تغییر می‌دهد و بر این نکته تأکید می‌کند که اعتبار تحلیل در توانایی آن برای روشن کردن پیامدها و دلالت‌های این معانی نهفته است، نه در ادعای بازنمایی دقیق واقعیتی بیرونی (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۷۳-۱۷۵).

واقع‌باوری انتقادی تلاشی برای حفظ ایده‌ی وجود واقعیت مستقل، در عین اذعان به میانجی‌بودن تجربه‌ی انسانی از طریق زبان و فرهنگ است: واقعیت وجود دارد، اما شناخت آن همواره از خلال سیستم‌های معنایی، مفاهیم و بافتار اجتماعی شکل می‌گیرد؛ بنابراین آنچه پژوهشگر به آن دست می‌یابد، بازتاب مستقیم واقعیت نیست، بلکه تفسیری میانجی‌شده از آن است. در این چارچوب، واقعیت واحد تلقی می‌شود، اما می‌توان برداشت‌ها و بازنمایی‌های متفاوت از آن داشت. همچنین، واقع‌باوری انتقادی تأکید می‌کند که جهان مادی محدودیت‌هایی بر تفسیرهای ممکن تحمیل می‌کند، حتی اگر زبان و فرهنگ در شکل‌دهی به فهم نقش اساسی داشته باشند. در تحلیل تماتیک بازتابی، اتخاذ موضع واقع‌باوری انتقادی به این معناست که داده‌ها نه حقیقت خام، بلکه روایت‌هایی تفسیری از تجربه‌ی افراد هستند که پژوهشگر نیز آن‌ها را از منظر فرهنگی و نظری

1. relativism
2. critical realism
3. naïve
4. mind-independent truth

خود بازتفسیر می‌کند. هدف چنین تحلیلی ارائه‌ی تفسیری منسجم و قانع‌کننده از این روایت‌ها است (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۷۰-۱۶۹).

تصویر ۳-۲. پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی

۳-۲. شناخت‌شناسی

مواضع شناخت‌شناختی بازتاب‌دهنده‌ی پیش‌فرض‌های پژوهشگران در این خصوص است که چه چیزی دانش معتبر و معنادار محسوب شده و چنین دانشی چگونه کسب می‌شود. در قلمرو پژوهش کیفی، شناخت‌شناسی تعیین می‌کند که چه نوع دانشی درباره‌ی پدیده‌های انسانی ممکن است و پژوهشگر چگونه به آن می‌پردازد. مواضع شناخت‌شناختی معمولاً با مواضع هستی‌شناختی مانند واقع‌باوری، واقع‌باوری انتقادی و نسبی‌انگاری هم‌راستا هستند. سه چهارچوب شناخت‌شناسی رایج شامل (پسا)اثبات‌باوری^۱، بافتارباوری^۲ و برساخت‌باوری^۳ است (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۷۵-۱۷۷).

پسااثبات‌باوری اکنون چارچوب مسلط شناخت‌شناختی در بسیاری از حوزه‌های علمی به‌شمار می‌رود که خود نسخه‌ای اصلاح‌شده از اثبات‌باوری کلاسیک است. این رویکرد بر این فرض استوار است که واقعیتی مستقل از شناخت انسان وجود دارد و پژوهش علمی می‌تواند به‌طور تدریجی و ناقص به آن نزدیک شود، هرچند دستیابی به شناخت کامل ناممکن است. در این چارچوب، رابطه‌ای نسبتاً مستقیم میان جهان و ادراک از پیش فرض گرفته می‌شود و هدف پژوهش کسب دانش ابژه‌ای از طریق روش‌های مشخص است. پژوهشگر و موضوع مطالعه به‌عنوان واحدهایی جدا از هم تصور شده و داده‌ها درباره‌ی واقعیتی هستند که از پیش موجود است. پسااثبات‌باوری اذعان می‌کند که مشاهدات همواره انتخابی و متأثر از موقعیت پژوهشگر هستند و بنابراین شناخت واقعیت همواره ناقص و موقتی است؛ در عین حال، تلاش برای کنترل سوگیری‌ها و دستیابی به نتایج قابل اعتماد، بخشی مهم از فرایند پژوهش تلقی می‌شود. در برخی از انواع تحلیل تماتیک، تأکید بر پایایی

1. (post)positivism
2. contextualism
3. constructionism

کدگذاری و توافق میان تحلیلگران بازتاب همین گرایش است (به‌طور خاص، کیفی محدود) (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۷۷-۱۷۸).

بافتارباوری موضعی میانجی بین پسائبات‌باوری و برساخت‌باوری اتخاذ می‌کند و با پژوهش کیفی تمام‌عیار سازگارتر است. بافتارباوری ضمن حفظ نوعی دغدغه برای حقیقت، بر این نکته تأکید می‌کند که معنا، زبان و تجربه همواره وابسته به بافتار تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هستند و بدون در نظر گرفتن این بافتارها قابل فهم نیستند. در این چارچوب، نمی‌توان انسان را جدا از بافتار زندگی او مطالعه کرد. بافتارباوری امکان وجود روایت‌های متعدد از واقعیت را می‌پذیرد و ارزش یک روایت را نه صرفاً بر اساس دقت آن، بلکه بر اساس کارآمدی و توان توضیحی آن ارزیابی می‌کند. پژوهشگر بخشی از فرایند تولید دانش است و ارزش‌ها، پیش‌فرض‌ها و تعامل او با مشارکت‌کنندگان بر نتایج تأثیر می‌گذارد. بنابراین، تأمل‌ورزی روش‌شناختی به‌معنای حذف سوگیری‌ها نیست، بلکه آشکارسازی نقش پژوهشگر در شکل‌دهی به معنا است. دانش حاصل از چنین پژوهشی قابل بازنگری است، هرچند داده‌ها همچنان مبنایی برای استدلال فراهم می‌کنند و می‌توانند منطق ضمنی کنش‌های اجتماعی را آشکار سازند. این موضع معمولاً با واقع‌باوری انتقادی در سطح هستی‌شناسی همخوانی دارد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۷۸-۱۷۹).

تصویر ۳-۳. پیش‌فرض‌های شناخت‌شناختی

برساخت‌باوری موضعی رادیکال‌تر ارائه و فرض می‌کند که پژوهش نه واقعیت را کشف، بلکه آن را تولید می‌کند. در این چارچوب، زبان نه ابزاری خنثی برای بازنمایی تجربه، بلکه نیروی فعال در ساختن معنا و واقعیت تلقی می‌شود. بدین معنا، شیوه‌های سخن‌گفتن و نوشتن درباره‌ی پدیده‌ها به شکل‌گیری خود آن پدیده‌ها کمک می‌کند. برساخت‌باوری دانش را

تاریخی، فرهنگی و وابسته به شیوه‌های انسانی معناپردازی می‌داند و هرگونه بنیاد نهایی یا حقیقت مطلق را رد می‌کند. آنچه اهمیت دارد، بررسی چگونگی ساخته‌شدن واقعیت‌ها و پیامدهای این ساخت‌هاست، نه کشف ماهیت حقیقی پدیده‌ها. تحلیل تماتیک مبتنی بر برساخت‌باوری بر نحوه‌ی شکل‌گیری معانی در زبان تمرکز می‌کند. این رویکرد نیز همچنان تجربی است، زیرا بر گردآوری و تحلیل داده‌ها تکیه دارد، اما داده‌ها را بخشی از فرایند ساخت معنا تلقی می‌کند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۸۰-۱۷۹ و ۱۸۲-۱۸۳).

۴. فرایند تحلیل تماتیک بازتابی

تحلیل تماتیک بازتابی شامل فرایندی شش مرحله‌ای است که از آشنایی عمیق با مجموعه‌ی داده‌ها آغاز می‌شود، به کدگذاری سیستماتیک، کاوش، توسعه، بازبینی و پالایش تم‌ها می‌رسد، و در نهایت با نگارش گزارش تحلیلی پایان می‌یابد. این فرایند تصویری کلی از مسیر تحلیل تماتیک بازتابی ترسیم می‌کند، گرچه در آغاز ممکن است تمامی وجوه آن روشن نباشد و در طول فرایند به تدریج فهمیده شوند:

۱. آشنایی با داده‌ها: در این مرحله پژوهشگر از طریق غوطه‌وری در داده‌ها به شناختی عمیق از محتوای آن‌ها دست می‌یابد. این کار با خواندن مکرر داده‌ها، گوش دادن به فایل‌های صوتی (در صورت وجود)، و ثبت یادداشت‌های کوتاه درباره‌ی ایده‌ها یا برداشت‌های تحلیلی اولیه انجام می‌شود تا تصویری کلی و جزئی از داده‌ها شکل گیرد.
 ۲. کدگذاری: در این مرحله پژوهشگر به صورت سیستماتیک کل مجموعه‌ی داده‌ها را بررسی کرده و بخش‌های معنادار یا مرتبط با پرسش پژوهش را شناسایی می‌کند و برای هر بخش برجسب‌های تحلیلی کوتاه و معنادار تعیین می‌کند. کدگذاری می‌تواند معانی آشکار یا ضمنی را در بر گیرد و هدف آن خلاصه‌سازی نیست، بلکه بازتاب برداشت تحلیلی پژوهشگر از داده‌ها است.
 ۳. ساخت تم‌های اولیه: در این مرحله پژوهشگر الگوهای معنایی مشترک را در میان کدها شناسایی کرده و کدهایی را که حول ایده‌های مشترک قرار دارند در قالب تم‌های اولیه گردآوری می‌کند. تم‌ها محصول فعال تحلیل و بیانگر معانی گسترده‌تر نسبت به کدهای منفرد هستند.
 ۴. توسعه و بازبینی تم‌ها: در این مرحله تناسب تم‌های اولیه با داده‌ها ارزیابی می‌شود و پژوهشگر با بازگشت به کل مجموعه‌ی داده‌ها بررسی می‌کند که آیا هر تم روایتی قانع‌کننده از معانی الگودار ارائه می‌دهد یا خیر. ممکن است تم‌ها ادغام، تفکیک، اصلاح یا حذف شوند و روابط میان آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
 ۵. پالایش، تعریف و نام‌گذاری تم‌ها: در این مرحله تحلیل دقیق‌تر شده و هر تم بر اساس مفهوم محوری خود روشن و متمایز می‌شود. پژوهشگر خلاصه‌ای از هر تم می‌نویسد و نامی موجز و گویا برای آن انتخاب می‌کند و در صورت نیاز اصلاحات بیشتر انجام می‌دهد.
 ۶. نگارش گزارش: نگارش بخشی جدایی‌ناپذیر از تحلیل است و از مراحل میانی آغاز می‌شود. در پایان، پژوهشگر روایتی تحلیلی و منسجم را همراه با نمونه‌هایی از داده‌ها ارائه می‌کند.
- این مراحل نه قواعدی سخت و الزام‌آور، بلکه راهنمایی برای انجام تحلیل هستند. فرایند تحلیل تماتیک بازتابی، خطی و یک‌سویه نیست؛ حرکت در این مسیر می‌تواند شامل بازگشت به مراحل پیشین، توقف یا حتی حرکت‌های غیرمستقیم باشد و چنین بازگشت‌هایی نشانه‌ی خطا یا عقب‌گرد نیست، بلکه بخشی طبیعی از تحلیل کیفی است. این فرایند ماهیتی پیش‌رونده اما بازگشتی دارد و پژوهشگر در مسیر حرکت از داده‌ها به تحلیل نهایی ممکن است بارها مسیر خود را تغییر دهد یا به اصطلاح اصلاح کند. درک این ویژگی برای انجام تحلیل باکیفیت ضروری است (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۳۴-۳۷).

تصویر ۴-۱. فرایند تحلیل تماتیک بازتابی

۴-۱. آشنایی با داده‌ها

آشنایی با داده‌ها شامل دو عمل به‌ظاهر متناقض و یک عمل مکمل است:

- یکم، دستیابی به شناختی عمیق و نزدیک از مجموعه‌ی داده‌ها از طریق غوطه‌وری در آن؛
- دوم، درگیر شدن انتقادی با داده‌ها به‌مثابه داده، نه صرفاً اطلاعات، که مستلزم خواندن یا شنیدن فعال و تحلیلی است؛
- و سوم، یادداشت‌برداری از ایده‌ها و برداشت‌های مرتبط با داده‌ها که به تقویت دو فرایند پیشین کمک می‌کند و در پایان این مرحله به‌صورت متمرکزتر انجام می‌شود.

این مرحله نیازمند صرف زمان و تمرکز است و پژوهشگر باید با کاهش عوامل حواس‌پرتی، فضای فراهم کند تا بتواند محتوای داده‌ها را به‌طور عمیق جذب و درباره‌ی آن‌ها تأمل کند. هدف آن است که هم به داده‌ها نزدیک شود و هم فاصله‌ی تحلیلی لازم را حفظ کند، زیرا تحلیل کیفی فرایندی زمان‌بر و تدریجی است (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۴۲-۴۳).

غوطه‌وری به‌معنای مواجهه‌ی مکرر با داده‌ها از طریق خواندن چندباره‌ی متون، مشاهده‌ی مکرر داده‌های دیداری و گوش‌دادن به داده‌های صوتی است تا پژوهشگر بتواند تصویر کلی و معانی برجسته‌ی داده‌ها را در ذهن ترسیم کند، حتی اگر جزئیات دقیق را به‌خاطر نداشته باشد. این امر به‌ویژه وقتی اهمیتی بیشتر دارد که پژوهشگر خود داده‌ها را جمع‌آوری نکرده باشد. هم‌زمان با این غوطه‌وری، پژوهشگر باید به‌صورت فعال و انتقادی به داده‌ها بپردازد و از خود بپرسد که افراد چگونه به موضوعات معنا می‌دهند، چه پیش‌فرض‌هایی در گفتار آن‌ها نهفته است، روایت‌های ارائه‌شده تا چه اندازه با هنجارهای

اجتماعی هم‌خوان است و چه جهان معنایی از خلال آن آشکار می‌شود. چنین پرسش‌هایی نه برای پاسخ‌های قطعی، بلکه برای تعمیق تعامل تحلیلی طرح می‌شوند. افزون بر این، پرسش از واکنش‌ها و پیش‌فرض‌های خود پژوهشگر نیز اهمیت دارد، زیرا بازتابندگی احتمال تحمیل دیدگاه‌های از پیش موجود بر داده‌ها را کاهش می‌دهد. فرایند غوطه‌وری و درگیری انتقادی می‌تولند به‌صورت متوالی یا هم‌زمان رخ دهد و با افزایش تجربه‌ی پژوهشگر، تولدایی تعامل انتقادی با داده‌ها نیز تقویت می‌شود. این مهارت، که حساسیت تحلیلی^۱ خوانده می‌شود، به توانایی استخراج معانی فراتر از سطح آشکار داده‌ها و ارتباط‌دادن آن‌ها با نظریه و زمینه‌ی گسترده‌تر اشاره دارد و به تدریج در جریان تمرین و پیشرفت تحلیل، به‌ویژه هنگام ورود به مرحله‌ی کدگذاری، شکل می‌گیرد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۴۳-۴۴).

درگیری انتقادی با داده‌ها می‌تواند از طریق سومین مؤلفه‌ی این مرحله تقویت شود؛ یعنی ثبت ایده‌ها و برداشت‌هایی که در جریان آشنایی با داده‌ها شکل می‌گیرند. این یادداشت‌برداری بسته به نوع داده‌ها می‌تواند به شیوه‌های مختلف انجام شود؛ از نوشتن نکات روی نسخه‌ی چاپی داده‌ها گرفته تا ثبت توضیحات صوتی، نگارش یادداشت‌های مفصل در پرونده‌ای جداگانه یا هر شیوه‌ی دیگر که برای پژوهشگر کارآمد باشد. نکته‌ی مهم این است که این یادداشت‌ها برای استفاده‌ی شخصی پژوهشگر تهیه می‌شوند و بنابراین می‌توانند غیررسمی و حتی نامنظم باشند. این یادداشت‌ها لزوماً متنی نیستند و ممکن است به‌صورت ترسیم تصویر و طرح‌های ساده نیز انجام شوند، زیرا هدف آن‌ها کمک به فهم اولیه‌ی داده‌ها و ثبت ایده‌هایی است که در ذهن شکل می‌گیرد تا در مراحل بعد فراموش نشوند. چنین یادداشت‌هایی ابزارهای تحلیلی مقدماتی هستند که به پژوهشگر در درک بهتر معانی بالقوه‌ی داده‌ها کمک می‌کنند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۴۶).

تصویر ۴-۲. آشنایی با داده‌ها

علاوه بر این، نوع دیگر یادداشت‌برداری نیز در پایان مرحله‌ی آشنایی با داده‌ها اهمیت دارد که به کل مجموعه‌ی داده‌ها مربوط می‌شود، نه فقط بخش‌های منفرد آن. در این یادداشت‌های کلی، پژوهشگر برداشت‌های خود درباره‌ی الگوهای

احتمالی معنا، پرسش‌های مطرح‌شده و واکنش‌های شخصی به داده‌ها را ثبت می‌کند تا با ذهنیتی انتقادی و آماده وارد مرحله‌ی کدگذاری شود. چنین یادداشت‌هایی می‌توانند شامل تأملات بازتابی درباره‌ی واکنش‌های پژوهشگر هم باشند، زیرا هدف آن‌ها کمک به شکل‌گیری دیدگاهی تحلیلی نسبت به کل داده‌ها است. پس از انجام این مرحله، ممکن است پژوهشگر تصمیم بگیرد تا فرایند کدگذاری را به گونه‌ای آغاز کند که امکان تغییر یا گسترش پرسش پژوهش حفظ شود، زیرا با تعمیق تحلیل، درک جدید از داده‌ها شکل می‌گیرد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۴۷).

۴-۲. کدگذاری

پیش از ورود به مرحله‌ی کدگذاری، لازم است برخی مفاهیم اساسی درباره‌ی کد و فرایند کدگذاری روشن شود. در تحلیل تماتیک بازتابی، کد کوچک‌ترین واحد تحلیل محسوب می‌شود و به‌منزله‌ی آجرهای سازنده‌ی تحلیل عمل می‌کند که در نهایت تم‌ها از آن‌ها شکل می‌گیرند. هر کد بیانگر معنایی مشخص و مرتبط با پرسش پژوهش در بخشی از داده‌هاست و با برجستگی کوتاه مشخص می‌شود؛ برجستگی که محتوای داده را به‌صورت فشرده بازنمایی می‌کند. در پس این برجستگی کوتاه معمولاً ایده‌ای تحلیلی و غنی‌تر قرار دارد که همان مفهوم واقعی کد را تشکیل می‌دهد. کدها هرچند بر ایده‌هایی منفرد تمرکز دارند، می‌توانند از نظر عمق و سطح تفسیر متفاوت باشند؛ از توصیف‌های ساده‌ی محتوای آشکار داده‌ها تا برداشت‌های مفهومی و تفسیری درباره‌ی معانی پنهان. بنابراین کدگذاری صرفاً کاهش داده‌ها به اجزای کوچک نیست، بلکه فرایندی تفسیری برای برجسته‌کردن آن چیزی است که از نظر تحلیلی مهم تلقی می‌شود. پس:

- کدگذاری فرایندی است که طی آن پژوهشگر تنوع و معانی الگودار موجود در داده‌ها را بررسی می‌کند، کدها را می‌سازد، و آن‌ها را به بخش‌های مشخصی از داده‌ها نسبت می‌دهد.
- کد به‌عنوان خروجی این فرایند، ایده یا مفهومی تحلیلی است که به قطعه‌ای از داده مرتبط می‌شود و ممکن است که در طول تحلیل پالایش شود.
- برجستگی کد نیز عبارت کوتاهی است که به‌عنوان نشانه‌ای برای ایده‌ی تحلیلی به‌کار می‌رود و می‌تواند در جریان کار تغییر کند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۵۲-۵۳).

یکی از ابعاد اساسی در کدگذاری و ساخت تم‌ها نحوه‌ی مواجهه با این پرسش است که «معنا چگونه و از کجا تشخیص داده می‌شود؟»؛ این مواجهه بر پیوستاری از رویکرد استقرایی^۱ تا رویکرد استنتاجی^۲ قرار می‌گیرد و نه دوگانه‌ای مطلق. در عمل، تحلیل مجموعه‌ی داده‌ها می‌تواند ترکیبی از هر دو جهت‌گیری را دربرگیرد؛ این آگاهی پژوهشگر از شیوه‌ی معنابخشی است که اهمیت دارد. چه تحلیل بیشتر استقرایی باشد، چه استنتاجی، یا ترکیبی از هر دو، نظریه همواره نقش بنیادین دارد، زیرا چارچوب مفهومی و توان تبیینی تحلیل کیفی را فراهم می‌کند و بدون آن تحلیل از انسجام و قدرت لازم برخوردار نخواهد بود (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۵۶).

۱. در رویکرد استقرایی (inductive)، تحلیل از دل خود داده‌ها آغاز می‌شود و کدها و تم‌ها بر اساس آنچه در داده‌ها برجسته و معنادار به‌نظر می‌رسد شکل می‌گیرند، نه بر پایه‌ی چارچوب‌ها یا فرضیه‌های ازپیش‌تعیین‌شده. پژوهشگر می‌کوشد با ذهنی باز به داده‌ها نزدیک شود و اجازه دهد که الگوهای معنا از خلال تعامل عمیق با داده‌ها ساخته شوند. در این رویکرد، جهت حرکت از جزئیات به سوی کلیت است؛ یعنی ابتدا بخش‌های خاص داده بررسی می‌شود و سپس مفاهیم و الگوهای گسترده‌تر ساخته می‌شوند. بنابراین تحلیل بیش از این که آزمون‌کننده‌ی نظریه باشد، کاوشگر و معنابردار است.

۲. در رویکرد قیاسی (deductive)، تحلیل با اتکا به چارچوب نظری، مفاهیم، پرسش‌های مشخص یا انتظارات از پیش موجود هدایت می‌شود. پژوهشگر از ابتدا می‌داند که به‌دنبال چه نوع مفاهیم یا الگوهای است و کدگذاری را با تمرکز بر همان جنبه‌ها انجام می‌دهد. در این حالت، جهت حرکت از کلی به جزئی است؛ یعنی از نظریه یا چارچوب مفهومی آغاز می‌شود و داده‌ها برای یافتن مصادیق یا شواهد مرتبط بررسی می‌شوند. این رویکرد بیشتر معطوف به بررسی، بسط یا به‌کارگیری ایده‌های نظری در داده‌ها است.

در تحلیل تماتیک بازتابی، امکان پرداختن به معنا در طیفی از سطوح صریح و توصیفی تا ضمنی و مفهومی وجود دارد. کدگذاری صریح ناظر به بررسی معانی آشکار در سطح ظاهری داده‌هاست و معمولاً به آنچه مشارکت‌کنندگان به‌طور مستقیم بیان کرده‌اند یا به معانی آشکار متن نزدیک است. کدگذاری ضمنی بر سطوح عمیق‌تر، پنهان‌تر و انتزاعی‌تر معنا تمرکز دارد و می‌تواند از محتوای آشکار داده فاصله بگیرد تا ساختارهای مفهومی نهفته را آشکار سازد. از آن‌جا که شناسایی معانی صریح آسان‌تر است، کدگذاری اولیه اغلب در همین سطح آغاز می‌شود، اما با افزایش تجربه‌ی پژوهشگر یا پیشرفت تحلیل، امکان حرکت به‌سوی کدگذاری در سطح ضمنی نیز فراهم می‌شود. گرچه، این امر به‌معنای برتری کدگذاری ضمنی بر کدگذاری صریح نیست؛ تناسب هر سطح به اهداف پژوهش بستگی دارد. وانگهی، در عمل مرز میان این دو سطح همواره روشن و قطعی نیست و بهتر است آن‌ها را نه به‌عنوان دوگانه‌ای مطلق، بلکه به‌مثابه‌ی دو سر یک پیوستار از شیوه‌ی مشاهده‌ی داده در نظر گرفت (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۵۷-۵۸).

به‌دلیل ماهیت پویای کدگذاری در تحلیل تماتیک بازتابی، کدها به‌احتمال زیاد هم‌زمان با رشد بیش‌تحلیلی پژوهشگر دگرگون خواهند شد. ممکن است که کد اولیه بیش از حد محدود یا دقیق بوده و لازم است که دامنه‌ی آن گسترش یابد تا بخش‌های بیشتر از داده را در بر گیرد؛ یا در حین تحلیل مشخص شود که هر کد فقط به یک مورد خاص تعلق دارد و تکرار نمی‌شود یا الگوی مشترک ایجاد نمی‌کند، پس لازم است که با تعمیم و ادغام، گسترده‌تر شود. همچنین، گاه کدها بیش از حد کلی هستند و لازم است برای تمایزگذاری میان معانی گوناگون مرتبط با یک مفهوم مشترک، دقیق‌تر و تفکیک‌شده‌تر شوند. تعادل میان دقت و شمول در کدگذاری نشان می‌دهد که آشنایی عمیق اولیه با داده‌ها تا چه حد حائز اهمیت است. فرایند آشنایی مقدماتی می‌تواند پژوهشگر را از تنوع معانی موجود آگاه و او را برای کدگذاری مناسب آماده کند؛ و گاه خود فرایند کدگذاری به کشف تدریجی ظرافت‌های معنایی و اصلاح کدها می‌انجامد. همچنین ممکن است که حتی در مراحل بعد نیز نیاز به بازنگری دوباره‌ی کدها باشد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۶۹-۷۰).

در فرایند کدگذاری، لازم است به‌صورت سیستماتیک بیش از یک‌بار کل مجموعه‌ی داده‌ها مرور شود تا استحکام و دقت تحلیل تضمین شود. گاه در حین پیشروی، کدها به‌تدریج اصلاح می‌شوند و پژوهشگر میان داده‌ها رفت‌وبرگشت می‌کند و هم‌زمان یادداشت‌هایی درباره‌ی بخش‌های پیشین و فعلی می‌نویسد، اما این کار نباید به‌صورت پراکنده و بی‌نظم انجام شود. از آن‌جا که معانی قابل‌توجه تحلیلی در طول فرایند کدگذاری شکل می‌گیرند، توصیه می‌شود که مجموعه‌ی داده‌ها دست‌کم دوبار به‌طور کامل بررسی شده و در صورت نیاز حتی دفعات بیشتر نیز تکرار شود. برای افزایش دقت، بهتر است در هر بار مرور، ترتیب بررسی داده‌ها تغییر کند؛ برای مثال، یک‌بار از ابتدا تا انتها و بار دیگر از میانه یا انتهای مجموعه‌ی داده‌ها به‌سمت بخش‌های دیگر. این تغییر ترتیب از سویی مانع شکل‌گیری عادت و جریان یکنواخت در خوانش داده‌ها می‌شود و از سوی دیگر از ایجاد نابرابری در عمق تحلیل میان بخش‌های مختلف مجموعه‌ی داده‌ها جلوگیری می‌کند، چرا که در غیر این صورت چه‌بسا برخی داده‌ها از توجه تحلیلی بیشتر برخوردار شوند و برخی دیگر کمتر مورد توجه قرار گیرند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۷۰).

در نهایت، کدگذاری هیچ‌گاه به‌طور قطعی به‌پایان نمی‌رسد، زیرا معنا در تحلیل کیفی امری ثابت و نهایی نیست و همواره امکان کشف برداشت‌های تازه وجود دارد. در تحلیل تماتیک بازتابی، پژوهشگر سرانجام به نقطه‌ای می‌رسد که تصمیم می‌گیرد به مرحله‌ی بعد تحلیل وارد شود. در این مرحله، برای آماده‌سازی جهت توسعه‌ی تم‌ها، لازم است تا همه‌ی کدها و بخش‌های مختلف داده‌های مرتبط با آن‌ها گردآوری و سازمان‌دهی شوند. این کار نشان می‌دهد که هر کد چگونه مجموعه‌ای از داده‌های مشابه اما نه کاملاً یکسان را در بر می‌گیرد و چگونه یک برجسب کد می‌تواند بیانگر صورت‌های متنوع یک معنا باشد؛ صورت‌هایی که ممکن است در سطح آشکار یا در سطح ضمنی معنا قرار داشته باشند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۷۱).

تصویر ۴-۳. کدگذاری

۴-۳. ساخت تم‌های اولیه

در این مرحله از تحلیل تماتیک بازتابی، پژوهشگر تمرکز خود را از سطح خرد جزئیات کدگذاری به سطح کلان جستجوی ارتباطات و پیوندهای گسترده‌تر میان معانی تغییر می‌دهد؛ مرحله‌ای که می‌تواند به شکل‌گیری الگوهای فراگیر معنا بینجامد. در این گذار، کل مجموعه‌ی داده بار دیگر در مرکز توجه قرار می‌گیرد و فاصله‌ی تحلیلی پژوهشگر نسبت به داده‌ها به‌طور پویا تغییر می‌کند: گاهی بسیار نزدیک و متمرکز بر جزئیات، و گاهی دورتر با نگاهی وسیع‌تر. این حرکت رفت‌وبرگشتی بخشی طبیعی از فرایند تحلیل است و نشان می‌دهد که تحلیل تماتیک بازتابی یک مسیر خطی ساده نیست، بلکه فرایندی انعطاف‌پذیر و چندلایه است. کیفیت مراحل پیشین – از آماده‌سازی داده‌ها و آشنایی عمیق با آنها گرفته تا کدگذاری و یادداشت‌های تأمل – نقشی مهم در موفقیت این مرحله دارد، هرچند حتی بهترین آمادگی نیز تضمین‌کننده‌ی مسیری هموار نیست و پیچیدگی‌ها و تغییرات پیش‌بینی‌نشده بخشی از فرایند تحلیل تماتیک بازتابی است. یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در این مرحله، اختصاص زمان کافی به تحلیل است. توسعه‌ی تم‌ها معمولاً بسیار زمان‌برتر از چیزی است که پژوهشگر در ابتدا تصور می‌کند و نیازمند صبر، انعطاف‌پذیری و آمادگی روانی برای مواجهه با دشواری‌ها و عدم قطعیت‌ها است. این مرحله چه‌بسا سرشار از فراز و فرودهای هیجانی، چالش‌های فکری، و کشف باشد، و نیاز است که پژوهشگر با ذهنی باز و آمادگی برای تجربه‌ی مسیرهای غیرمنتظره به این مرحله وارد شود. تحلیل تماتیک بازتابی سفری تحلیلی است که نیازمند تعهد، تأمل و پذیرش پیچیدگی است تا بتواند ظرفیت‌های نهفته‌ی داده‌ها را آشکار سازد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ص ۷۶).

در ساخت تم‌های اولیه، تمرکز تحلیلی پژوهشگر از کدها به تم‌ها منتقل می‌شود، اما خود مفهوم «تم» در تحلیل تماتیک بازتابی چندان ساده نیست. در تعریف اولیه، تم به‌عنوان الگویی از معنا در سراسر مجموعه‌ی داده در نظر گرفته می‌شد، اما در

عمل، برداشت‌ها و تلقی‌های متفاوتی از تم در میان پژوهشگران وجود دارد. در چارچوب تحلیل تماتیک بازتابی، تم باید طیفی گسترده از داده‌ها را در بر گیرد که به واسطه‌ی ایده‌ی مشترک به هم پیوند خورده‌اند؛ این پیوند گاه آشکار و مستقیم است، گاه پنهان و ضمنی، و گاه در قالب‌های متفاوت. تم صرفاً گردآوری قطعات مشابه داده نیست، بلکه الگویی مفهومی از معناست که انسجام آن از طریق ایده‌ی مرکزی شکل می‌گیرد. از این منظر، تم‌ها می‌توانند به صورت الگوهای مفهومی مشترک یا صورت‌بندی‌های معنا در نظر گرفته شوند که فراتر از سطح توصیفی عمل می‌کنند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۷۶-۷۷).

در تحلیل تماتیک بازتابی، تم‌ها بر اساس وحدت معنایی و انسجام مفهومی تعریف می‌شوند و هر تم حول یک ایده‌ی مرکزی متمایز سازمان می‌یابد که نقش هسته‌ی سازمان‌دهنده را ایفا می‌کند. وظیفه‌ی تحلیلی پژوهشگر در این مرحله آن است که نمودها و تجلی‌های معنای مشترک یا ایده‌ی مشابه را در بافتار و موقعیت‌های متفاوت شناسایی و بررسی کند. این الگوی مشترک گاه در سطحی آشکار و انضمامی قابل مشاهده است و گاه در سطحی عمیق‌تر و مفهومی یا ضمنی ظاهر می‌شود. تم‌های مفهومی به‌ویژه وقتی شکل می‌گیرند که تحلیل از سطح معنای ظاهری داده‌ها فراتر رود و به ایده‌های بنیادی دست یابد که لزوماً به‌طور مستقیم در متن داده‌ها بیان نشده است. چنین تم‌هایی به پژوهشگر امکان می‌دهند ساختارهای معنایی پنهان را آشکار کند و نشان دهد چگونه مجموعه‌ای از داده‌های ظاهراً پراکنده حول یک مفهوم مشترک سازمان می‌یابند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۷۷-۷۸).

تصویر ۴-۴. چهارچوب ساخت تم‌های اولیه

از آنجا که سطح اشتراک معنایی می‌تواند بسیار متفاوت باشد، ممکن است برخی تم‌ها شامل بخش‌هایی از داده‌ها باشند که در نگاه نخست نامرتبط یا حتی ناسازگار به نظر برسند. در واقع، گاهی همین تضادها یا دوگانگی‌ها خود می‌توانند مبنای

شکل‌گیری یک تم باشند، به شرط این‌که تحلیل بر الگوی این تضاد تمرکز کند و آن را به‌عنوان معنای مشترک در نظر گیرد؛ به‌بیان دیگر، اگر ناسازگاری یا تقابل میان دیدگاه‌ها به‌طور سیستماتیک در داده‌ها تکرار شود، همین الگو می‌تواند هسته‌ی مفهومی یک تم را تشکیل دهد. این ویژگی نشان می‌دهد که تم در تحلیل تماتیک بازتابی صرفاً مجموعه‌ای از داده‌های مشابه نیست، بلکه ساختاری تفسیری است که می‌تواند پیچیدگی، تنوع و حتی تناقض موجود در داده‌ها را در قالب معنایی الگودار بازنمایی کند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۷۸).

۴-۳-۱. خوشه‌بندی کدها و انتخاب تم‌های نامزد

از نظر عملی، این مرحله شامل مجموعه‌ای از فرایندهای درگیری فعال با کدها است تا شباهت‌های معنایی شناسایی شوند. سپس کدهایی که احتمال می‌رود به‌هم مرتبط باشند، در کنار یکدیگر خوشه‌بندی می‌شوند و به‌صورت گزینه‌هایی برای انتخاب به‌عنوان تم (تم‌های نامزد)^۱ شکل می‌گیرند؛ الگوهای اولیه‌ی معنا باید درون این خوشه‌ها کاوش شود. این کاوش باید هر خوشه را هم بر مبنای منطق درونی خودش بررسی کند، هم نسبت آن را با پرسش پژوهش بسنجد، و هم جایگاهش را در گستره‌ی تحلیل ارزیابی کند. نکته‌ی کلیدی در این مرحله این است که پژوهشگر در حال بررسی الگوهای خوشه‌ای در سراسر مجموعه‌ی داده است، نه صرفاً در بخشی از داده. بنابراین، اگر یک مشارکت‌کننده یا یک قلم داده، یک ایده را بارها تکرار کند، اما آن ایده در هیچ داده‌ی دیگر نمود نداشته باشد، معمولاً مبنایی مناسب برای یک تم نیست. این گزاره به‌معنای بی‌اهمیت‌بودن آن ایده نیست، بلکه یادآوری می‌کند که تمرکز در اینجا بر «الگوی معنا» است. شیوه‌ی ابتدایی برای کاوش الگوهای معنایی این است که همه‌ی کدها - که در پایان مرحله‌ی کدگذاری گردآوری شده‌اند - و ایده‌های کلی بررسی شوند و مشخص شود که کدام کدها را می‌توان حول کدام ایده‌ی کلی خوشه‌بندی کرد. در ابتدای توسعه‌ی تم‌های نامزد، باید به این تمایز وفادار ماند که تم‌ها وجوه متعدد یک لیده یا مفهوم را در بر می‌گیرند، در حالی که کدها معمولاً یک وجه یا یک لیده‌ی منفرد را ثبت می‌کنند، و همین وجوه متعدد جملگی باید در ایده‌ی مرکزی واحد یا مفهوم سازمان‌دهنده‌ی مرکزی سهیم باشند تا خوشه‌ی حاصل هم منسجم باشد و هم به‌صورت معناداری به پرسش پژوهش بپردازد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۷۹-۸۰).

بسته به این‌که کدگذاری تا چه حد بسته و محدود یا گسترده و باز انجام شده باشد، تعداد کدهایی که برای ساخت تم‌های نامزد با هم ترکیب می‌شوند متفاوت هستند. گرچه این مرحله هنوز در ابتدای فرایند توسعه‌ی تم‌های اولیه است، از همین‌جا باید ارزش تحلیل در حال شکل‌گیری را در نظر گرفته شود. هدف در این مرحله تولید چند تم موقت است و سپس اندیشیدن به این‌که این تم‌ها چه روایتی از مجموعه‌ی داده‌ها به‌دست داده و چگونه به پرسش پژوهش پاسخ می‌دهند. تم‌های به‌اصطلاح «خوب» متمایز بوده و به‌صورت مستقل هم قابل دفاع هستند، بنابراین در تولید تم لازم است که هر تم نامزد بر مبنای شایستگی خودش ارزیابی شود. برای ارزیابی تم‌ها می‌توان پرسید:

- آیا تم در خصوص چیزی معنادار است؟
- آیا تم منسجم است و یک ایده‌ی مرکزی دارد که داده‌ها و کدها را به‌هم پیوند می‌دهد؟
- آیا مرزهای تم روشن است؟

در عین حال، چون در نهایت تم‌ها باید در کنار هم یک روایت منسجم بسازند، باید از همین مرحله به ارزیابی تم‌ها در نسبت با روایت کلی تحلیل نیز توجه کرد. مجموعه‌ی تم‌ها باید بتواند به‌مثابه‌ی یک کل، روایتی قانع‌کننده در خصوص داده‌ها ارائه کند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۸۰، ۸۴-۸۵).

تصویر ۴-۵. خوشه‌بندی کدها و انتخاب تم‌های نامزد

۴-۳-۲. نگاشت بصری

به‌کارگیری نگاشت بصری — ترسیم نقشه‌ی تماتیک، خواه دستی و خواه از طریق نرم‌افزار — بسیار سودمند است؛ هم به‌عنوان رویه‌ی کلی تحلیلی و هم در سه کارکرد مشخص:

۱. برای آغاز اندیشیدن درباره‌ی تم‌های موقت به‌مثابه‌ی واحدهایی مستقل؛
۲. برای کاوش در این خصوص که تم‌های موقت چگونه با یکدیگر مرتبط می‌شوند؛
۳. برای شروع صورت‌بندی روایت کلی تحلیل.

نگاشت بصری یا نقشه‌ی تماتیک ابزاری است برای ترسیم معانی الگودار تکرارشونده، تا بتوان تم‌ها و زیرتم‌های بالقوه و نیز پیوندهای میان ویژگی‌های تکرارشونده‌ی داده‌ها را شناسایی کرد. در فرایند اولیه‌ی فهم داده‌ها، پژوهشگر بارها به جنبه‌های متفاوت بازمی‌گردد و بررسی می‌کند که این عناصر چگونه در کنار هم روایتی از داده‌ها می‌سازند. چنین نقشه‌ای ممکن است بسیار شلوغ و نامرتب باشد، اما همین بی‌نظمی بخشی طبیعی از این مرحله است، زیرا هدف اصلی آغاز معنابخشی به شیوه‌های مختلف خوشه‌بندی داده‌ها است. در این نوع نقشه‌ها، معمولاً الگوهای معنایی کوچک‌تر یا خاص‌تر در اشکال جداگانه نمایش داده می‌شوند و می‌توان آن‌ها را زیرتم‌های احتمالی خواند. نگاشت بصری به پژوهشگر کمک می‌کند تا لایه‌های احتمالی تحلیل را شناسایی کند، گرچه در تحلیل تماتیک بازتابی تمرکز اصلی همواره بر تم است و وظیفه‌ی اصلی، شناسایی الگوهای معنا در سطح تم و روایتی تفسیری و مبتنی بر بافتار درباره‌ی تم‌هاست، نه ساخت مدلی بسیار جزئی و چندلایه که معنا و زیرمعناهای بی‌شمار را از هم تفکیک کند. با اینهمه، استفاده‌ی سنجیده از زیرتم‌ها می‌تواند به سازمان‌دهی روایت کمک کند؛ مثلاً برای برجسته‌کردن عناصر مهم یک تم، که اهمیت آن‌ها نه بر اساس بسامد بلکه در نسبت با موضوع و

بافتار تحلیلی تعیین می‌شود. در تحلیل تماتیک بازتابی توصیه می‌شود که ساختار تحلیل بیش از سه لایه‌ی کلی نداشته باشد و این لایه‌ها حول تم‌ها سازمان یابند (پراون و کلارک، ۲۰۲۲، ۸۵-۸۶).

تصویر ۴-۶. نگاشت بصری (نقشه‌ی ماتیک)

۴-۳-۳. سه لایه‌ی تماتیک

در تحلیل تماتیک بازتابی، تم‌ها هسته‌ی اصلی و کانون تحلیل هستند، اما گاه استفاده از سطوح ساختاری اضافی می‌تواند به عمق تفسیری یا وضوح بیشتر کمک کند. در این رویکرد، معانی الگودار در سه سطح گزارش می‌شوند: تم‌های فراگیر^۱، تم‌ها، و زیرتم‌ها^۲:

- تم فراگیر مفهومی چتری است که چند تم را در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد که چگونه مجموعه‌ای از تم‌ها حول ایده‌ای کلان‌تر به هم پیوند می‌خورند؛ ایده‌ای که فراتر از مفهوم سازمان‌دهنده‌ی مرکزی هر تم منفرد است. با این حال، گزارش تم‌های فراگیر در این رویکرد معمول نیست و هدف اصلی تحلیل محسوب نمی‌شود؛ بلکه بیشتر نقشی سازمان‌دهنده و زمینه‌ساز دارد، شبیه یادداشتی حاشیه‌ای نه متن اصلی.
- تم، که جلوه‌ی چندوجهی یک مفهوم مرکزی واحد در داده‌ها را بازنمایی می‌کند، واحد تحلیلی اساسی در تحلیل تماتیک بازتابی است. هر تم دارای مفهوم سازمان‌دهنده‌ی مرکزی خاص خود است که آن را از سایر تم‌ها متمایز می‌کند، و گزارش تحلیل در سطح تم‌ها به‌تنهایی نیز کاملاً مطابق با هدف این روش است.
- زیرتم در سطحی پایین‌تر از تم قرار می‌گیرد و بر جنبه‌ای مشخص از تم متمرکز است، در حالی که همچنان با مفهوم مرکزی همان تم همسو باقی می‌ماند.

رابطه‌ی میان تم‌ها در تحلیل افقی است، اما رابطه‌ی میان تم فراگیر، تم و زیرتم عمودی است: زیرتم‌ها تابع یک تم خاص هستند و تم فراگیر بر چند تم تسلط مفهومی دارد. نکته این‌که، استفاده از سطوح اضافی باید با احتیاط انجام شود، زیرا افزایش پیچیدگی ساختاری ممکن است به‌بهای کاهش عمق تحلیلی تمام شود. کاربرد بیش از حد زیرتم‌ها می‌تواند تحلیل را پراکنده و سطحی جلوه دهد. هدف اصلی تحلیل تماتیک بازتابی ترسیم ظرافت و پیچیدگی غنی داده‌هاست، نه ساخت مدلی

1. overarching theme
2. subtheme

سلسله‌مراتبی از اجزای آن‌ها. بنابراین، زیرتم‌ها یا تم‌های فراگیر تنها وقتی به‌کار می‌روند که به روایت قوی‌تر و معنادارتر کمک کنند، و لازم نیست تعداد برابر زیرتم‌ها وجود داشته باشند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۸۷-۸۸).

تصویر ۴-۷. چیدمان لایه‌های تمانیک

براون و کلارک (۲۰۲۲) پیشنهاد می‌کنند که:

۱. تم‌های اولیه (و حتی تم‌های نهایی) لزوماً نباید تمامی محتوای مجموعه‌ی داده‌ها یا تمامی کدهای استخراج‌شده را دربرگیرند. ممکن است که پژوهشگر کدهای فراوانی تولید کند که در الگوهای معنایی اولیه جای نگیرند. وظیفه‌ی تحلیلگر در تحلیل و گزارش داده‌ها، ارائه‌ی روایتی مشخص درباره‌ی داده‌ها در راستای پاسخ به پرسش پژوهش است، نه بازنمایی کامل هر آنچه در داده‌ها بیان شده است. اما حفظ کدهایی که در تم‌های اولیه جای نمی‌گیرند نیز ارزشمند است، چرا که در ادامه‌ی مسیر تحلیل چه‌بسا دوباره اهمیت پیدا کنند. می‌توان این کدها را در قالب کدهای «متفرقه» نگه داشت و در مرحله‌ی توسعه و بازبینی تم‌ها مجدداً به آن‌ها رجوع کرد، تا در صورت لزوم دوباره در تحلیل ادغام شوند.

۲. هر تم باید دارای یک مفهوم سازمان‌دهنده‌ی مرکزی باشد. این مفهوم به روشن‌شدن هدف تحلیل کمک می‌کند و امکان تعیین «هسته» یا «ماهیت» تم را فراهم می‌سازد.

۳. تم‌های این مرحله موقتی هستند و نباید به آن‌ها دلبستگی پیدا کرد. تغییر در تحلیل حاکی از درگیری عمیق پژوهشگر با داده‌ها و بازاندیشی در تفسیرهاست، نه نشانه‌ی ضعف. تلاش برای تثبیت زود هنگام تم‌ها معمولاً به خوانشی سطحی از داده‌ها می‌انجامد. پژوهشگر باید در سراسر فرایند توسعه و پالایش تم‌ها آماده‌ی کنار گذاشتن ایده‌ها باشد؛ حتی در مرحله‌ی نگارش گزارش نیز ممکن است که برخی عناصر تحلیل کنار گذاشته شوند.

۴. طبیعی است که تعداد تم‌های بالقوه در مراحل اولیه بیش از تعداد تم‌های نهایی باشد. هیچ قاعده‌ی قطعی برای تعیین تعداد تم‌ها وجود ندارد و این امر به ویژگی‌های داده‌ها، رویکرد نظری و حجم اثر بستگی دارد. در عین حال، تجربه نشان می‌دهد که در یک گزارش هشت‌هزارواژه‌ای معمولاً بین دو تا شش تم مناسب است، در حالی که آثار طولانی‌تر امکان بررسی تم‌های بیشتر را فراهم می‌کنند.

۵. باید از رویکرد «پرسش و پاسخ» مستقیم در تعامل با داده‌ها پرهیز کرد. تمرکز بر پرسش‌های مشخص و جزئی، مانند این که یک پدیده چگونه مثبت یا منفی ارزیابی می‌شود، می‌تواند پژوهشگر را به خوانش‌های سطحی یا تم‌های مبتنی بر خلاصه‌ی موضوعی سوق دهد و مانع کشف الگوهای معنایی عمیق‌تر شود. در عوض، لازم است پرسش پژوهش به‌صورت کلی در ذهن حفظ شده و تحلیل بر کشف الگوهای متمرکز شود که فهم مسئله را غنا می‌بخشند، نه بر یافتن پاسخ‌های مستقیم و ساده.

در نهایت، وظیفه‌ی پژوهشگر هم ساخت تم‌ها و هم تبیین نحوه‌ی ارتباط آن‌ها با پرسش پژوهش است. تم‌ها شواهدی برای پاسخ تحلیلی فراهم می‌کنند، اما خود تم‌ها الزاماً پاسخ مستقیم نیستند. افزون بر این، داده‌ها و تم‌ها به‌خودی‌خود سخن

نمی‌گویند؛ این پژوهشگر است که باید روایت تحلیلی را صورت‌بندی کند و معنایی را که از داده‌ها استخراج کرده است برای خواننده توضیح دهد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۸۸-۹۱).

تصویر ۴-۸. سه لایه‌ی تماتیک

۴-۴. توسعه و بازبینی تم‌ها

در مرحله‌ی چهارم، که به توسعه و بازبینی تم‌ها اختصاص دارد، تمرکز از کار با کدها به بازگشت دوباره به داده‌ها معطوف می‌شود. در مرحله‌ی پیشین، تم‌های اولیه عمدتاً بر اساس خوشه‌بندی کدها شکل گرفته‌اند، اما اکنون لازم است که اعتبار و کارآمدی آن‌ها با مراجعه‌ی مستقیم به داده‌های کدگذاری‌شده و نیز کل مجموعه‌ی داده‌ها ارزیابی شود. هدف این مرحله آن است که مشخص شود آیا خوشه‌بندی‌های اولیه واقعاً الگوهای معنادار را بازنمایی می‌کنند یا امکان صورت‌بندی بهتر و دقیق‌تر وجود دارد. این بازبینی صرفاً کنترل صوری نیست، بلکه فرایندی برای غنی‌سازی تحلیل به‌شمار می‌رود تا تم‌ها بتوانند تحلیلی ظریف، چندلایه و مرتبط با پرسش پژوهش ارائه دهند. در تحلیل تماتیک بازتابی مطلوب، هر تم باید حول یک ایده‌ی مرکزی واحد سازمان‌یابد، تنوع و پیچیدگی نموده‌های آن ایده را در داده‌ها نشان دهد، مرزهای روشنی با سایر تم‌ها داشته باشد، و در عین تمایز، در کنار دیگر تم‌ها روایتی منسجم از مسئله‌ی پژوهش ارائه کند؛ نه این‌که صرفاً فهرستی از موضوعات پراکنده یا خلاصه‌ای سطحی از داده‌ها باشد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۹۷).

این مرحله ماهیتی به‌شدت بازگشتی دارد؛ پژوهشگر پیوسته میان داده‌ها و تحلیل رفت‌وبرگشت می‌کند تا مطمئن شود که مسیر تحلیل از داده‌ها فاصله نگرفته یا به داستانی کم‌مایه و نامرتب با پرسش پژوهش منتهی نشده است. گاه ممکن است که پژوهشگر چنان به صورت‌بندی اولیه‌ی خود دل‌بسته شود که تحلیل، به‌جای تکیه بر داده‌ها، به برداشت‌های ثانویه‌ی مبتنی بر کدها متکی باشد و از متن داده فاصله بگیرد. بازگشت مکرر به داده‌ها مانع این گسست می‌شود و کمک می‌کند که روایت تحلیلی همچنان ریشه در شواهد تجربی داشته باشد. از این رو، مرحله‌ی چهارم نه‌تنها آزمونی برای سنجش استحکام تم‌ها، بلکه فرصتی برای تعمیق، اصلاح و بازآرایی آن‌هاست تا تحلیل نهایی بتواند روایتی قانع‌کننده، منسجم و وفادار به داده‌ها ارائه کند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۹۷).

بخش آغازین این مرحله شامل بازبینی تم‌های موقت در نسبت با تمامی داده‌هایی است که با کدهای مرتبط با هر تم برچسب‌گذاری شده‌اند. در اینجا باید بررسی شود که آیا هر تم پیشنهادی واقعاً با مجموعه‌ی داده‌ها سازگار است و می‌تواند

نکته‌ای مرکزی، متمایز و چندوجهی درباره‌ی داده‌ها ارائه کند که در خدمت پاسخ به پرسش پژوهش باشد. پرسش راهنمای اصلی در این فرایند آن است که آیا الگوی شناسایی شده‌ی هر تم معتبر است؛ یعنی، آیا تم‌ها دارای مفهوم سازمان‌دهنده‌ی مرکزی و جلوه‌های متنوعی از همان ایده است یا خیر. برای ارزیابی هر تم، لازم است مرزهای آن روشن باشد و مشخص شود چه داده‌هایی در آن می‌گنجند و چه داده‌هایی خارج از آن قرار می‌گیرند. همچنین باید بررسی شود که آیا شواهد کافی و معناداری برای پشتیبانی از تم وجود دارد و آیا داده‌های درون آن از انسجام برخوردارند یا بیش از حد پراکنده و ناهمگون هستند. افزون بر این، اهمیت تحلیلی تم نیز باید سنجیده شود؛ زیرا فراوانی یک معنا لزوماً به معنای ارزش تحلیلی بالای آن نیست، و هدف، ارائه‌ی روایتی قانع‌کننده در نسبت با پرسش پژوهش است، نه صرفاً گزارش رایج‌ترین مضامین (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۹۸-۹۹).

در عمل، تم‌های اولیه به‌ندرت بدون بازنگری قابل قبول بوده و غالباً نیازمند اصلاحات اساسی هستند. چه‌بسا لازم باشد که برخی تم‌ها ادغام شوند، بخشی از یک تم حذف یا جابه‌جا شود، یک تم به چند تم مجزا تقسیم شود، یا حتی برخی تم‌ها به‌کلی کنار گذاشته شوند. این بازنگری می‌تواند ناشی از ناسازگاری تم با داده‌های کدگذاری شده، فقدان انسجام، تأکید بیش از حد بر جنبه‌های کم‌ارتباط با پرسش پژوهش، یا دلایل دیگر باشد که در ابتدا مشخص نبودند. از این رو، پژوهشگر باید آمادگی روانی برای کنار گذاشتن صورت‌بندی‌های پیشین و آغاز دوباره را داشته باشد و از تحمیل الگوهای ساختگی بر داده‌ها پرهیز کند. گاه فاصله‌گرفتن موقت از تحلیل و بازگشت مجدد می‌تواند به شکل‌گیری بینش‌های تازه کمک کند. با توجه به ماهیت بازگشتی تحلیل تماتیک بازتابی، این مرحله ممکن است با مرحله‌ی پیشین هم‌پوشانی پیدا کند، به‌ویژه برای پژوهشگران باتجربه یا در کار با مجموعه‌ی داده‌های کوچک. در نهایت، آنچه بیش از هر دست‌ورالعمل اهمیت دارد، درگیری اندیشمندانه و بازندیشانه‌ی پژوهشگر با داده‌ها و فرایند تحلیل است (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۹۹-۱۰۰).

تصویر ۴-۹. توسعه و بازبینی تم‌ها

۴-۵. پالایش، تعریف و نام‌گذاری تم‌ها

در این مرحله، فرایند تحلیل وارد سطحی عمیق‌تر از توسعه‌ی تم‌ها شده و کار تحلیلی دقیق‌تر برای صیقل‌دادن کل تحلیل انجام می‌شود. از آن‌جا که پالایش تحلیلی با نوشتن گره خورده است، این مرحله به‌طور طبیعی با مرحله‌ی نهایی، یعنی نگارش گزارش، هم‌پوشانی پیدا می‌کند. در اینجا پژوهشگر علاوه بر بازبینی مفهومی تم‌ها، ساختار و جریان کلی روایت تحلیلی خود را نیز طراحی می‌کند؛ به بیان دیگر، نقشه‌ی نحوه‌ی گزارش «سفر تحلیلی» خود را ترسیم می‌کند. یکی از آزمون‌های مهم برای سنجش کیفیت تم‌ها، نوشتن «تعریف تم» است؛ تعریفی کوتاه که در حکم چکیده‌ای از تم عمل می‌کند. این تعریف باید در چند جمله روشن کند که تم:

۱. دقیقاً درباره‌ی چیست؟
۲. حاکی از کدام مفهوم سازمان‌دهنده‌ی مرکزی است؟
۳. چه جلوه‌ها و نمودهایی در داده‌ها دارد؟
۴. زیرتم‌ها (در صورت وجود) چگونه در آن جای می‌گیرند؟
۵. چه تمایزی با سایر تم‌ها دارد؟
۶. و چه نقشی در روایت نهایی ایفا می‌کند؟

چنین تعریفی علاوه بر افزایش وضوح درونی هر تم، به سازمان‌دهی روایت کلی تحلیل نیز کمک می‌کند و نشان می‌دهد که هر تم چگونه در شکل‌دادن به روایت نهایی از داده‌ها نقش دارد. گاه در فرایند بازنگری حتی روشن می‌شود که دامنه‌ی یک تم گسترده‌تر یا متفاوت‌تر از تصور اولیه بوده و نیاز به نام‌گذاری یا مفهوم‌پردازی تازه دارد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۰۸ و ۱۱۱).

تصویر ۴-۱۰. پالایش، تعریف و نام‌گذاری تم‌ها

یکی دیگر از وجوه مهم این مرحله، اندیشیدن درباره‌ی نامی است که برای هر تم انتخاب می‌شود. نام مناسب برای تم باید اطلاع‌بخش، موجز و همچنین جذاب باشد. انتخاب نام صرفاً امری تزئینی نیست، بلکه بخشی اساسی از فرایند تحلیل بوده و نخستین نقطه‌ی مواجهه‌ی خواننده با تحلیل است. در بسیاری از متون علمی، به‌ویژه در چکیده‌ی مقاله، ممکن است فقط نام تم‌ها گزارش شود؛ بنابراین نام‌ها باید بتوانند بدون گمراه کردن، خواننده را به تحلیل جذب کنند و تصویری اولیه از جهت‌گیری تحلیلی ارائه دهند. به همین دلیل، نام تم تا حدی شبیه شعاری کوتاه یا عبارت کلیدی عمل می‌کند که قرار است در ذهن بماند و هم‌زمان معنای تحلیل را منتقل کند. نام‌گذاری نامناسب می‌تواند حتی نشان‌دهنده‌ی ضعف مفهومی در تحلیل باشد؛ به‌ویژه وقتی که نام صرفاً یک «موضوع» را بیان کند نه معنای تحلیلی آن را. در رویکرد تحلیل تماتیک بازتابی، نام‌های تک‌واژه‌ای معمولاً کارآمد نیستند، چون نمی‌توانند مفهوم سازمان‌دهنده‌ی مرکزی را منتقل کنند. نام تم باید نشان دهد که تحلیل دقیقاً به چه برداشتی از داده‌ها می‌پردازد، نه این که صرفاً به چه موضوعی اشاره دارد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۱۱-۱۱۲).

۴-۶. نگارش گزارش

نگارش مؤلفه‌ای اساسی در فرایند تحلیل است. نوشتن در فرایند تحلیل تنیده شده است، و پژوهشگر پیش از رسیدن به نقطه‌ی نهایی‌سازی گزارش تحلیلی و نگارش آن، به شیوه‌های گوناگون در حال نوشتن است. پژوهشگر هنگام نوشتن همچنان در حال تحلیل است، نه این که صرفاً تحلیلی را که پیش‌تر کامل شده است توصیف کند؛ به بیان دیگر، تحلیل تا زمان انتشار نهایی نیز می‌تواند دستخوش تغییر و تکامل شود. این امر با بسیاری از پژوهش‌های آماری یا کمی متفاوت است که در آن‌ها گزارش‌نویسی معمولاً پس از پایان تحلیل انجام می‌شود. بنابراین، مرحله‌ی پایانی تحلیل تماتیک بازتابی شامل پالایش عمیق تحلیل برای شکل‌دادن به جزئیات و جریان کلی تحلیل است. در عین حال، این همان کاری است که باید انجام شود تا «روایت تحلیلی» به‌طور کامل ارائه شود، اجزای پراکنده به‌هم پیوند بخورند، و خواننده نسبت به اعتبار و کیفیت تحلیل قانع شود. در این جا مسئله فقط نوشتن نیست، بلکه فهم این است که چه چیزی روایت تحلیلی به‌اصطلاح خوب را می‌سازد و چگونه می‌توان آن را خلق کرد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۱۸).

هدف نهایی در نگارش گزارش، روایتی کلی و منسجم است که نتایج آن بر پایه‌ی کل تحلیل باشد. تم‌ها باید هم به‌طور مستقل به‌قدر کافی پرورده و معنادار باشند و هم در نسبت با سایر تم‌ها فهمیده شوند. می‌توان این فرایند را به بافتن رشته‌های مختلف برای ساختن یک کل واحد تشبیه کرد: رشته‌ها ممکن است به شیوه‌های گوناگون به هم تنیده شوند، اما برخی شیوه‌ها بهتر می‌توانند پیوندها و انسجام میان آن‌ها را آشکار کنند. در این بخش، پژوهشگر به خواننده نشان می‌دهد که شواهد استنادی چه بوده‌اند و الگوهای استنباط‌شده از آن‌ها چه معنایی دارند. داده‌ها نباید صرفاً نقل شوند، بلکه باید تفسیر شوند و به پرسش‌های پژوهش و نیز به حوزه‌های علمی مرتبط پیوند بخورند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۲۸-۱۲۹). علاوه بر متن، استفاده از جدول نیز شیوه‌ای مؤثر برای ترسیم خطوط اصلی تحلیل است. در چنین جدولی، هر تم در کنار توضیحی کوتاه از مفهوم سازمان‌دهنده‌ی مرکزی و طیف معنایی آن ارائه می‌شود. این کار به خواننده کمک می‌کند تا تصویری ساختاری از تحلیل به‌دست آورد و ارتباط میان تم‌ها را بهتر درک کند. در برخی موارد، پژوهشگران از نقشه‌ی تماتیک نهایی نیز برای هدفی مشابه استفاده می‌کنند. ارائه‌ی چنین نقشه‌ای، امکان مشاهده‌ی ارتباطها، لایه‌ها و ساختار کلی تم‌ها را فراهم می‌کند و به خواننده کمک می‌کند که درکی مناسب از طرح کلی روایت تحلیلی داشته باشد (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۲۹-۱۳۰).

در تحلیل نهایی، آنچه ارائه می‌شود ترکیبی از گزیده‌های داده و روایت تحلیلی است؛ یعنی هم شواهد عینی از داده‌ها و هم تفسیر پژوهشگر از معنا و دلالت آن‌ها. توصیه‌ی کلی (و البته انعطاف‌پذیر) آن است که میان این دو بخش نوعی توازن برقرار شود؛ به‌طور تقریبی نیمی از متن به داده‌ها و نیمی به روایت تحلیلی اختصاص یابد. اگر داده‌ها بیش از حد زیاد باشند،

ممکن است چنین به نظر برسد که بخش تفسیری و تحلیلی به اندازه‌ی کافی پرورش نیافته است، زیرا داده‌ها خودبه‌خود سخن نمی‌گویند و این تفسیر پژوهشگر است که به آن‌ها معنا می‌بخشد؛ در مقابل، اگر روایت تحلیلی بیش از اندازه غالب و داده‌های واقعی اندک باشد، ادعاهای تحلیلی پشتوانه‌ی تجربی خود را از دست می‌دهند. گزیده‌ی داده‌ها نقش اعتباربخشی تفسیر را ایفا می‌کنند. در نسخه‌های نظری‌تر (استنتاجی‌تر)، نسبت روایت تحلیلی به داده‌ها بیشتر است، زیرا چنین تحلیل‌هایی معمولاً شامل تفسیرهای مفصل و پیوندهای نظری گسترده‌تر هستند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۳۱).

انتخاب این‌که کدام گزیده‌ی داده‌ها در گزارش پژوهش آورده شود، خود نیازمند تأمل و تصمیم‌گیری دقیق است. درج گزیده‌ی داده‌ها در تحلیل تماتیک دو کارکرد اصلی دارد:

۱. پشتیبانی تجربی از ادعاهای تحلیلی پژوهشگر؛

۲. امکان داوری خواننده در خصوص میزان انطباق میان داده‌ها و تفسیرها.

تصویر ۴-۱۱. نگارش گزارش

بنابراین، برای هر تم باید گزیده‌هایی انتخاب شود که روشن‌ترین و قوی‌ترین شواهد را برای نکات تحلیلی فراهم کنند. معمولاً برای هر نکته‌ی کلیدی در هر تم، یک تا سه گزیده کافی است، بسته به این‌که هدف صرفاً نمایش یک ادعا باشد یا تحلیل تفصیلی همان گزیده. در عین حال، محدودیت حجم متن ایجاب می‌کند که تمامی ظرایف معنایی با شواهد جداگانه نشان داده نشود، زیرا این کار می‌تواند عمق تحلیل را کاهش دهد. برای انتخاب گزیده‌ی مناسب، چند اصل راهنما وجود دارد:

۱. گزیده باید تا حد امکان زنده، گویا و تأثیرگذار باشد، به گونه‌ای که معنای مورد نظر را به‌روشنی منتقل کنند.

۲. باید طیفی متنوع از منابع داده انتخاب شوند (مثلاً چند متن مختلف یا چند مصاحبه) که نشان دهد الگوها در سراسر مجموعه‌ی داده حضور دارند، نه فقط در یک متن یا مصاحبه‌ی خاص.

۳. گزیده‌های کوتاه و روشن برای نمایش نکات ساده مناسب هستند؛ برای تحلیل‌های پیچیده‌تر می‌توان از نقل قول‌های طولانی‌تر استفاده کرد.

۴. هر تم باید مجموعه‌ای از گزیده‌ها داشته باشد که هم مفهوم مرکزی آن را نشان دهند و هم وجوه گوناگون بروز آن را.

۵. تکرار یک گزیده در چند جای متن فقط در شرایط استثنایی مجاز است؛ مثلاً وقتی همان گزیده به‌طور هم‌زمان دو تم را به‌خوبی نمایندگی کند.

۶. ویرایش گزیده‌ها نیز ضروری است، اما باید با احتیاط انجام شود. حذف بخش‌های نامرتب با استفاده از علامت حذف باید به‌وضوح مشخص شود و نباید به حذف مطالبی بینجامد که با تفسیر پژوهشگر ناسازگارند.

۷. اگر معنای گزیده بدون توضیح روشن نباشد، افزودن توضیح لازم درون متن یا در گروه‌ها مجاز و حتی ضروری است.

داده‌ها به‌تنهایی سخن نمی‌گویند! روایت تحلیلی پژوهشگر وظیفه دارد که هم نشان دهد چه معانی‌ای در داده‌ها برجسته شده و هم توضیح دهد که این معانی چگونه تفسیر شده‌اند. از این حیث، گزیده‌ی داده‌ها و تفسیر تحلیلی در کنار هم، بنیان استدلال پژوهش را شکل می‌دهند (براون و کلارک، ۲۰۲۲، ۱۳۳-۱۳۴).

۵. نتیجه‌گیری

تحلیل تماتیک بازتابی به‌مثابه‌ی رویکردی برجسته در پژوهش کیفی نشان می‌دهد که فرایند تحلیل نه مجموعه‌ای از قواعد فنی ثابت، بلکه کنشی تفسیری، بازتابی و وابسته به جایگاه پژوهشگر است. آنچه این گفتار بر آن تأکید کرد، ضرورت درک هم‌زمان مبانی نظری، فرائضی و عملی این رویکرد است؛ چرا که بدون توجه به پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی و شناخت‌شناختی، مفهوم سوژه‌بنیادی پژوهشگر، و نقش محوری بازتابندگی، تحلیل تماتیک بازتابی به دستورالعملی تقلیل می‌یابد که از روح تفسیری تهی است. این رویکرد پژوهشگر را از جستجوی حقیقتی واحد و قطعی به سوی تولید تفسیری منسجم، بافتاری و مسئولانه از داده‌ها سوق می‌دهد؛ تفسیری که ادعای بازنمایی کامل واقعیت را ندارد، بلکه هدف آن سازمان‌دهی پیچیدگی و چندگانگی معنا در چارچوبی تحلیلی است. از این منظر، تحلیل تماتیک بازتابی بیش از این‌که به دنبال کشف الگوهای پنهان در داده‌ها باشد، به تعامل خلاقانه و انتقادی پژوهشگر با داده‌ها وابسته است؛ تعاملی که از طریق حساسیت کیفی، غوطه‌وری در داده‌ها، فاصله‌گیری تحلیلی و بازگشت‌های مکرر به متن داده‌ها شکل می‌گیرد. در نتیجه، کیفیت تحلیل در گرو غنای تفسیر، انسجام روایت تحلیلی و شفافیت نسبت به نقش پژوهشگر سنجیده می‌شود.

در سطح عملی، تبیین فرایند شش مرحله‌ای تحلیل نشان داد که حرکت از داده‌های خام به تم‌های نهایی فرایندی خطی و یک‌سویه نیست، بلکه ماهیتی بازگشتی، انعطاف‌پذیر و تحول‌پذیر دارد. پژوهشگر در این مسیر پیوسته میان داده‌ها، کدها، تم‌های اولیه و روایت نهایی رفت‌وبرگشت می‌کند تا تحلیلی منسجم و قانع‌کننده شکل گیرد. این فرایند مستلزم پذیرش عدم قطعیت، آمادگی برای بازاندیشی در تفسیرها، و پرهیز از تثبیت زودهنگام تم‌ها است؛ تحلیل وقتی به بلوغ می‌رسد که پژوهشگر بتواند پیچیدگی، تناقض و چندلایگی داده‌ها را در قالبی معنادار صورت‌بندی کند. افزون بر این، تأکید بر نقش نگارش به‌عنوان بخشی از تحلیل نشان می‌دهد که تولید دانش در نقطه‌ای بیرون از متن شکل نمی‌گیرد، بلکه در فرایند نوشتن و صورت‌بندی روایت تحلیلی نیز تحقق می‌یابد. بر این اساس، تحلیل تماتیک بازتابی را می‌توان چارچوبی دانست که امکان تحلیل‌های عمیق، منسجم و متکی بر بازتابندگی را فراهم می‌کند و در عین حال به پژوهشگران اجازه می‌دهد که متناسب با اهداف، جهت‌گیری‌های نظری و ویژگی‌های داده‌های خود، مسیر تحلیل را به‌طور خلاقانه شکل دهند.

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. Sage.
- Nateqi Sabet, A. A. (2026). *Criterion: Guide to Word Document Settings (Persian & English Versions)*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.18364642

Reflexive Thematic Analysis: A Guide for Persian-Speaking Researchers

Ali Akbar Nateqi Sabet

Independent Researcher, Tehran, Iran. aanateqisabet@cogito.ir

Abstract

This paper is developed with the aim of providing a systematic guide to the application of Reflexive Thematic Analysis based on Braun and Clarke (2022), a qualitative approach that emphasizes the active, interpretive, and situated role of the researcher in meaning-making. It first clarifies the position of Reflexive Thematic Analysis within the tradition of qualitative research. It then examines core concepts such as qualitative sensibility, Big-Q qualitative research, researcher subjectivity, and reflexivity as essential components of analysis, demonstrating that knowledge produced through qualitative research is not a neutral representation of reality but a contextualized interpretation dependent on the researcher's standpoint. The paper further elaborates the metatheoretical foundations of this approach, including ontological and epistemological positions and the possibility of applying Reflexive Thematic Analysis within both experiential and critical orientations. The final section is devoted to the six-phase analytic process—from deep familiarization with the data and systematic coding to the development, refinement, and naming of themes, and the writing of the report—emphasizing the recursive, flexible, and non-linear nature of this process. Overall, the paper seeks to integrate theoretical and metatheoretical foundations with practical guidance in order to provide a clear framework for Reflexive Thematic Analysis and to facilitate rigorous, coherent, and reflexive qualitative interpretation.

Keywords: Reflexive Thematic Analysis, Qualitative research, Reflexivity, Qualitative Sensibility, Theme